

La Relativité restreinte : 1904-1905 en rétrospective

(Einstein versus Lorentz et Poincaré)

Par :

Michel Létourneau

Professeur de physique retraité

Du

Collège F.-X.-Garneau

Québec, Canada

Adresse de courriel (email) : mletourneaug@gmail.com

Résumé

Nous proposons ici un regard renouvelé sur les années clés touchant la naissance de la Relativité restreinte en reconsidérant l'apport de l'article d'Einstein (juin 1905) principalement à la lumière des contenus des articles de Lorentz (mai 1904) et de Poincaré (juillet 1905). Ces articles n'ont pas reçu toute l'attention requise. En effet, à un bon nombre de reprises, nous avons dû prendre nos distances avec le texte classique d'Arthur I. Miller (1981), représentant typique de la tradition encore fortement imprégnée du « mythe Einstein ». Si on veut réévaluer les mérites de chacun, mettre dans la balance les éléments mathématiques qui ne peuvent être ignorés versus l'interprétation physique présente une certaine part de subjectivité. Cependant il ressort de notre étude, hormis des différences de contenus entre les articles, un tableau d'ensemble tout en nuances et en détails montrant les points de rencontre et de divergence entre Lorentz, Poincaré et Einstein qui diffère notablement de celui présenté par la tradition. Les thèses excessives et peu nuancées de Whittaker (1953) peuvent être rejetées sans pour autant tomber dans les bras de Born (1955) ou encore de Miller (1981). Les points les plus problématiques de l'analyse de Miller sont ceux reliés à la dynamique et à la force de Lorentz où il faillit à la tâche en ne mettant pas en parallèle les erreurs d'Einstein avec les travaux de Lorentz et Poincaré. Notre travail, dont nous avons mis en rapport certains éléments avec la littérature plus récente, montre que Lorentz et surtout Poincaré méritent amplement une place d'importance au côté d'Einstein pour la genèse de la théorie de la Relativité restreinte.

Introduction

En écrivant cet article, nous sommes bien conscients de l'intérêt que ce sujet a déjà suscité auprès de divers commentateurs qui ont présenté quantité d'analyses sur le célèbre article d'Einstein de 1905 « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement » [13] que l'on dit le plus cité au monde. Lors de la préparation d'un article précédent [28], nous avons été par contre surpris qu'une grande partie de la littérature rencontrée ne collait pas suffisamment au texte d'origine et contenait plutôt une grande quantité de commentaires sur les commentateurs et de joutes verbales entre ceux-ci. Avant de penser à présenter un quelconque article, nous avons été amenés par hasard et pour nous-mêmes à décortiquer l'article d'Einstein jusque dans ses détails mathématiques. Nous avons alors réalisé que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent l'être. Le « mythe Einstein » est tellement présent au départ que chacun pense connaître Einstein mais ce n'est pas le cas. Comme étudiant en Physique, nous nous faisons une certaine image d'Einstein et de la Relativité restreinte, nous demandant cependant pourquoi l'article ne comportait pas dans son titre le mot Relativité. Mais nous savions par contre que l'article ne contenait aucune référence et on nous parlait des « transformations de Lorentz ». Comme enseignant, nous avons réalisé que la situation était plus complexe, nous amenant la rencontre avec Lorentz et Poincaré. Mais c'est vraiment l'analyse mathématique détaillée de l'article d'Einstein et la consultation des articles de Lorentz [9] et de Poincaré [14a], modernisé par Logunov [14b], qui nous ont permis de nous faire une opinion que nous pensons pondérée et éclairée.

Certains items présentés ici l'ont été dans notre article précédent [28]. Nous les intégrons maintenant dans un cadre différent et plus vaste en les complétant par de nouveaux éléments.

A- L'éther et le principe de relativité

Il est bien connu que Lorentz et Poincaré n'ont pas rejeté l'éther. Einstein écrit clairement dans son introduction :

« ... l'approche développée ici ne nécessite pas un « espace stationnaire absolu »... ni assigne un vecteur-vitesse à un point de l'espace vide où les processus électromagnétiques prennent place »

Toutefois Einstein revient sur ce sujet à la conférence de Leyde [17] de 1920 et affirme que la théorie de Relativité restreinte n'a pas comme telle aboli l'éther :

« ... l'hypothèse de l'éther comme telle ne contredit pas la théorie de la relativité restreinte. Il faut seulement se garder d'attribuer à l'éther un état de mouvement... »

Selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable, car non seulement la propagation de la lumière serait impossible... »

Le premier extrait que nous avons présenté, Einstein, dans son introduction, le relie au principe de relativité. Voyons maintenant ce qu'écrit Poincaré dans son article :

« Il semble que cette impossibilité de mettre en évidence expérimentalement le mouvement absolu de la Terre soit une loi générale de la Nature ; nous sommes naturellement portés à admettre cette loi, que nous appellerons le Postulat de Relativité et à l'admettre sans restriction. »

En 1904 au congrès de Saint-Louis, Poincaré [11] avait formulé ainsi le principe de relativité :

« Le principe de relativité, d'après lequel les lois des phénomènes physiques doivent être les mêmes pour un observateur fixe et pour un observateur entraîné dans un mouvement de translation uniforme, de sorte que nous n'avons et ne pouvons avoir aucun moyen de discerner si nous sommes, oui ou non, emportés par un pareil mouvement. »

Le texte d'Einstein de 1920 coupe l'herbe sous le pied à l'affirmation de Miller [20 p. 162 (voir l'édition précisée dans la bibliographie)] :

« The critical difference is that Poincaré's principle admits the existence of an ether... »

Même si Poincaré a employé par la suite l'expression Principe de Relativité de Lorentz, c'est par pure courtoisie. Dès 1902, il écrit La Science et l'Hypothèse [5] (Chapitre X) :

« ... je dois expliquer, en effet, pourquoi je ne crois pas, malgré Lorentz, que des observations plus précises puissent jamais mettre en évidence autre chose que les déplacements relatifs des corps matériels. »

Dans son article de 1904, au début de la section 2, Lorentz reconnaît la pertinence des critiques de Poincaré face à ses recherches antérieures et sur la nécessité d'avoir un principe général. Il ne se réfère pas explicitement au principe de relativité nommément mentionné par Poincaré dans La Science et l'Hypothèse (Chapitre XIII), mais écrit plutôt :

« ... many electromagnetic actions are entirely independent of the motion of the system. »

Il semble bien que la priorité de Poincaré sur le principe de relativité ne fasse aucun doute. De plus opposer Einstein à Poincaré sur la question de l'existence de l'éther est une question sans objet pour notre propos. Voir p. 35.

B- Lorentz

Les équations de Maxwell

Reprenons en le résumant le travail de Lorentz sur les équations de Maxwell que nous avons présenté dans un article antérieur [28] en tenant compte du paramètre $l(v)$.

Lorentz part des équations suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu_0 \rho u_x &= \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; & \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} & \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; & \frac{\partial B_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} & \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} &= 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t} + \mu_0 \rho u_z &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; & \frac{\partial B_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{aligned}$$

Lorentz soumet ces équations successivement aux deux changements de variables suivants qui sont équivalents aux classiques transformations de Lorentz. Les détails sur les dérivées partielles ne sont pas donnés par Lorentz.

$$\bullet (x, t) \Rightarrow (X = x - vt, t)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial X}{\partial x} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial t}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial X} ; \quad \frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial t}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial X}{\partial t} \frac{\partial}{\partial X} = \frac{\partial}{\partial t} - v \frac{\partial}{\partial X}$$

$$\bullet (X, t, y, z) \Rightarrow x' = l\gamma X ; \quad t' = l \left(\frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{v}{c^2} X \right) ; \quad y' = ly ; \quad z' = lz ; \quad \frac{c^2}{c^2 - v^2} = \gamma^2$$

$$\frac{\partial}{\partial X} \Rightarrow \frac{\partial x'}{\partial X} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial t'}{\partial X} \frac{\partial}{\partial t'} ; \quad \frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} + \frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x'}$$

$$\frac{\partial}{\partial X} \Rightarrow l\gamma \frac{\partial}{\partial x'} - l\gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} = l\gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) ; \quad \frac{\partial}{\partial t} \Rightarrow \frac{l}{\gamma} \frac{\partial}{\partial t'} ; \quad \frac{\partial}{\partial y} \Rightarrow l \frac{\partial}{\partial y'} ; \quad \frac{\partial}{\partial z} \Rightarrow l \frac{\partial}{\partial z'}$$

Les équations de Maxwell [28] deviennent en tenant maintenant compte de $l(v)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} &= \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \frac{(\rho/l^3)}{\epsilon_0} ; & \frac{\partial B'_x}{\partial x'} + \frac{\partial B'_y}{\partial y'} + \frac{\partial B'_z}{\partial z'} &= 0 \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} + \mu_0 \gamma \left(\frac{\rho}{l^3} \right) (u_x - v) &= \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} ; & \frac{\partial B'_x}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_y}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial y'} \quad (L1) \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_y}{\partial t'} + \mu_0 \left(\frac{\rho}{l^3} \right) u_y &= \frac{\partial B'_x}{\partial z'} - \frac{\partial B'_z}{\partial x'} ; & \frac{\partial B'_y}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_z}{\partial x'} - \frac{\partial E'_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_z}{\partial t'} + \mu_0 \left(\frac{\rho}{l^3} \right) u_z &= \frac{\partial B'_y}{\partial x'} - \frac{\partial B'_x}{\partial y'} ; & \frac{\partial B'_z}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_x}{\partial y'} - \frac{\partial E'_y}{\partial x'} \end{aligned}$$

Dans ces équations, Lorentz a utilisé les relations suivantes :

$$E'_x = \frac{E_x}{\gamma} \quad ; \quad E'_y = \frac{\gamma}{\gamma^2} (E_y - v B_z) \quad ; \quad E'_z = \frac{\gamma}{\gamma^2} (E_z + v B_y) \quad (L2)$$

$$B'_x = \frac{B_x}{\gamma} \quad ; \quad B'_y = \frac{\gamma}{\gamma^2} \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \quad ; \quad B'_z = \frac{\gamma}{\gamma^2} \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right)$$

Lorentz présente aussi les relations inverses.

Les équations de Maxwell (L1) qu'a dû obtenir Lorentz sont celles que nous avons si on ne transforme pas les termes suivants :

$$\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \frac{(\rho/l^3)}{\epsilon_0} \quad ; \quad \mu_0 \gamma \frac{\rho}{l^3} (u_x - v) \quad ; \quad \mu_0 \frac{\rho}{l^3} u_y \quad ; \quad \mu_0 \frac{\rho}{l^3} u_z$$

Cependant Lorentz utilise, sans fournir de détails, les définitions suivantes :

$$\rho' = \frac{\rho}{\gamma} \quad ; \quad u'_x = \gamma^2 (u_x - v) \quad ; \quad u'_y = \gamma u_y \quad ; \quad u'_z = \gamma u_z \quad (L3)$$

Une pensée relativiste non aboutie ne lui a pas permis de transformer correctement ces quantités qui font directement appel au théorème d'addition des vitesses et à la bonne expression pour ρ' que vont fournir Poincaré et Einstein.

Toutefois les définitions de Lorentz satisfont correctement les équations suivantes :

$$\mu_0 \gamma \frac{\rho}{l^3} (u_x - v) = \mu_0 \rho' u'_x \quad ; \quad \mu_0 \frac{\rho}{l^3} u_y = \mu_0 \rho' u'_y \quad ; \quad \mu_0 \frac{\rho}{l^3} u_z = \mu_0 \rho' u'_z \quad (L4)$$

Pour les équations (L3 et L4), nous avons suivi Poincaré qui, dans sa lecture de Lorentz, a corrigé la notation déficiente de ce dernier qui prête à équivoque. En effet en reprenant notre notation et celles de Poincaré et Lorentz, nous avons pour les vitesses des charges:

$$\begin{array}{ccc} u_x & u_y & u_z \\ u'_x & u'_y & u'_z \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{ccc} v_x & v_y & v_z \text{ (Poincaré-Lorentz)} \\ v'_x & v'_y & v'_z \text{ (Poincaré)} \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{ccc} u_x + v & u_y & u_z \\ u'_x & u'_y & u'_z \end{array} \text{ (Lorentz)}$$

Par manque d'attention, la notation a engendré une grande confusion chez Bracco et Provost [23] qui se réfèrent à la fois à Lorentz et à Poincaré. Nous retrouvons chez ces auteurs le même symbole v_x employé de façon contradictoire. En effet :

$$[v_x \text{ (Poincaré-Lorentz)}] \neq [v_x \equiv u_x \text{ (Lorentz)}] \text{ en écrivant } v'_x = \gamma^2 v_x \text{ pour } u'_x = \gamma^2 u_x]$$

De plus, encore trompés par la notation $u_x + v$, u_y , u_z pour la vitesse des charges chez Lorentz, qui se ramène à une simple définition des variables $u_x \equiv v_x - v \dots$, ils y lisent un « boost galiléen : $v_x + v$, v_y , v_z » responsable de l'échec de Lorentz dans sa tentative d'obtenir l'invariance des 4 équations de Maxwell malgré ses bons « changements de variables ». Damour lui [27] ne voit que des transformations galiléennes de vitesses chez Lorentz à l'encontre de (L3) et constate le caractère approximativement invariant de ses équations de Maxwell suite à de mauvaises transformations de densités de charge et de courants (?) alors qu'il aurait dû se référer plus précisément à (L3). Devant ces éléments, nous invitons à nouveau le lecteur à consulter notre article [28].

Nous devons ici présenter des points de désaccord avec Miller [20 p. 67]. Ce dernier ne présente pas les équations (L1) (sauf la deuxième [20 note 51 p. 108]) qui découlent rigoureusement des deux changements de variables faits par Lorentz. A cet égard, la transformation de Lorentz en deux étapes ne pose pas de problème et Poincaré ne dit pas le contraire. De plus, on obtient les équations (L1) à partir des équations présentées par Lorentz et de ses définitions erronées pour la densité de charge et les vitesses. Dans le texte de Miller, les équations (1.173 et 1.174) comportent une erreur qui a échappé à la réédition. Nous avons formulé [28] une hypothèse différente et plausible pour l'origine des expressions des vitesses. Miller suppose que Lorentz a obtenu ses expressions dans la condition $|u_x - v| \ll c$ contredisant le titre même de son article. Ceci apparaît peu plausible de la part de Lorentz. Notre hypothèse évite cette contradiction et nous l'avons mise en relation avec les équations (L4).

La force de Lorentz

Pour Lorentz, la loi de « force de Lorentz » fait partie avec les équations de Maxwell du matériel à conserver d'un système à l'autre :

$$\frac{\mathbf{F}}{q} = \mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} \Rightarrow \frac{\mathbf{F}'}{q} = \mathbf{E}' + \mathbf{u}' \times \mathbf{B}' \quad (L5)$$

L'erreur sur les vitesses de Lorentz est sans conséquence si nous nous cantonnons au cas où :

$$u'_x = 0 \quad ; \quad u'_y = 0 \quad ; \quad u'_z = 0 \Rightarrow u_x = v \quad ; \quad u_y = 0 \quad ; \quad u_z = 0 \quad (L6)$$

$$F'_x = q E'_x \quad ; \quad F'_y = q E'_y \quad ; \quad F'_z = q E'_z \quad (\text{force de Lorentz})$$

$$F'_x = q E_x / l^2 \quad ; \quad F'_y = q \gamma (E_y - v B_z) / l^2 \quad ; \quad F'_z = q \gamma (E_z + v B_y) / l^2$$

$$F_x = q E_x \quad (\mathbf{v} \times \mathbf{B} \perp x) \quad ; \quad F_y = q (E_y - v B_z) \quad ; \quad F_z = q (E_z + v B_y) \quad (\text{force de Lorentz})$$

Nous obtenons finalement :

$$F'_x = F_x / l^2 \quad ; \quad F'_y = \gamma F_y / l^2 \quad ; \quad F'_z = \gamma F_z / l^2 \quad (\mathbf{u}' = 0 \text{ Lorentz}) \quad (L7)$$

La relation fondamentale de la dynamique

Lorentz obtient la relation fondamentale de la dynamique relativiste à partir de la quantité de mouvement électromagnétique :

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m_0 l \gamma \mathbf{v}) \quad (L8) \quad ; \quad m_0 = \frac{4}{3} \frac{U'_{e.s.}}{c^2}$$

La quantité $U'_{e.s.}$ correspond à l'énergie potentielle électrostatique dans le système où l'électron est au repos. A noter la présence de c^2 au dénominateur.

Lorentz obtient alors pour les masses « longitudinale » et « transversale » introduites par Abraham [7] :

$$m_{||} = m_0 \frac{d(l \gamma v)}{dv} \quad \left[F_{||} = m_0 \frac{d(l \gamma v)}{dv} \frac{dv}{dt} \right] \quad ; \quad m_{\perp} = m_0 l \gamma \quad (L9)$$

D'autre part les transformations de Lorentz, moyennant de l'algèbre, donnent :

$$a_{||} = l \frac{a'_{||}}{\gamma^3} \quad ; \quad a_{\perp} = l \frac{a'_{\perp}}{\gamma^2} \quad (L10) \quad (\mathbf{u}' = 0)$$

Ces expressions peuvent être insérées dans les expressions donnant les relations entre les composantes des forces dans les deux systèmes :

$$F'_{||} = F_{||} / l^2 \quad \Rightarrow \quad m_0 a'_{||} = m_{||} \frac{l}{l^2} \frac{a'_{||}}{\gamma^3} \quad ; \quad F'_{\perp} = \gamma F_{\perp} / l^2 \quad ; \quad m_0 a'_{\perp} = \gamma m_{\perp} \frac{l}{l^2} \frac{a'_{\perp}}{\gamma^2}$$

Nous obtenons pour les masses longitudinales et transversales :

$$m_{||} = m_0 \gamma^3 l \quad ; \quad m_{\perp} = m_0 \gamma l \quad (L11)$$

En comparant avec ce que donnait la relation fondamentale de la dynamique :

$$m_0 \frac{d(l \gamma v)}{dv} = m_0 \gamma^3 l \quad \Rightarrow \quad \frac{d(l \gamma v)}{dv} = \gamma^3 l$$

Combinant ce résultat avec ce que donne la définition de γ moyennant de l'algèbre :

$$\frac{d(\gamma v)}{dv} = \gamma^3 \Rightarrow \frac{dl}{dv} = 0 \Rightarrow l(v) = cte ; l(0) = 1 \Rightarrow l = 1 \quad (L12)$$

Cette dernière étape apporte une précision nécessaire à la présentation faite par Damour [27].

C- Einstein

L'article d'Einstein se divise en 10 sections réparties en deux grandes parties Cinématique et Électrodynamique. Il est pertinent de mentionner dès le départ que les sections 7 et 8 sont des sections dont nous ne retrouvons pas le contenu tant chez Lorentz que chez Poincaré dans leurs articles de 1904 et 1905. La section 7 porte sur l'**effet Doppler** et l'**aberration** plus précisément sur la transformation d'un système à l'autre de la fréquence d'une onde électromagnétique plane et des cosinus directeurs associés à la direction perpendiculaire au front d'onde. La transformation de l'amplitude est également considérée. La section 8 montre comment l'**énergie des rayons lumineux** se transforme **d'un système à l'autre** et applique ensuite les résultats de la section précédente au calcul de la **pression de radiation** sur une **surface parfaitement réfléchissante** où Einstein, sans le nommer, se réfère probablement aux résultats des travaux d'Abraham [8]. Il est impossible de ne pas faire de lien ici avec les propos de Whittaker [18] de 1953 lors de la réédition de son ouvrage « *A History of the Theories of Aether and Electricity* ». En effet ce dernier affirme qu'Einstein dans son article de 1905 ne fait que reprendre les thèses de Lorentz et Poincaré avec quelques développements comme l'effet Doppler et l'aberration. Mais il faut aussi ajouter le contenu des sections 8 et 10, la dernière section contenant un élément fort important, sans oublier le reste de l'article d'Einstein où ce dernier, comme nous le verrons, se distingue de Lorentz et Poincaré.

La définition et la relativité de la simultanéité

Dans la **section 1**, l'égalité des temps pris par un rayon lumineux à l'aller comme au retour entre deux points A et B est donnée par définition. Les deux horloges placées en A et B sont considérées comme synchronisées si :

$$t_B - t_A = t'_A - t'_B$$

Dans le même registre, Einstein [16] affirme sans ambiguïté :

« *Affirmer que la lumière met le même temps à parcourir la droite $A \rightarrow M$ que la droite $B \rightarrow M$ n'est pas en réalité une supposition ou une hypothèse sur la nature physique de*

la lumière, mais une convention que je peux faire librement, pour parvenir à une définition de la simultanéité. » (M étant au milieu de la droite joignant A et B).

Cet élément a été beaucoup critiqué. Mentionnons qu'il est difficile de comprendre dans l'article d'Einstein l'articulation de sa définition associée à l'aller-retour d'un rayon lumineux avec son principe de constance de la vitesse de la lumière dans le vide. Sa définition est présentée avant toute considération physique, ce n'est qu'après qu'il donne à partir de l'expérience : $2AB/\Delta t_A = c$. Par contraste Poincaré dans une description détaillée donnée au Congrès de Saint-Louis en 1904 [11] présente le retour dans un contexte de vérification expérimentale et de cohérence.

Dans la **section 2**, Einstein considère maintenant l'aller-retour d'un rayon lumineux entre deux points A et B alignés dans le sens de leur mouvement commun et séparés par une distance X dans le système stationnaire. Si le point B fuit le rayon lumineux à l'aller et le point A allant à sa rencontre au retour, nous aurons :

$$\Delta t_{Aller} = \frac{X}{c-v} \quad ; \quad \Delta t_{Retour} = \frac{X}{c+v} < \Delta t_{Aller}$$

Il est clair que les deux horloges en mouvement ne peuvent pas indiquer le même temps dans le système stationnaire si nous voulons que la lumière prenne le même temps à l'aller comme au retour dans le système en mouvement. Nous avons la relativité de la simultanéité. Einstein et Poincaré disent ici la même chose mais leurs interprétations diffèrent. Dès 1900, à la conférence de Leyde [4], Poincaré avait lui aussi considéré les points A et B en mouvement et, dans un contexte d'une démonstration évoquée mais non présentée, obtenu le temps local de Lorentz :

$$t' = t - \frac{vX}{c^2} \quad (v^2/c^2 \ll 1)$$

Tout ceci est repris au congrès de Saint-Louis en 1904 [11]. Poincaré dit explicitement que l'horloge en A est en avance sur celle placée en B mais que les observateurs en mouvement avec ces horloges, en raison du principe de relativité, n'ont aucun moyen physique de se rendre compte de leur mouvement. Miller [20 p. 177] se réfère à ces derniers éléments en en faisant une interprétation que nous croyons erronée en omettant de mentionner le principe de relativité. Poincaré indique que le traitement mathématique devrait maintenant tenir compte de la contraction de Lorentz.

Le contenu de cette sous-section se retrouve chez Poincaré avec une interprétation physique différente.

Les transformations de Lorentz

La **démonstration d'Einstein** à la **section 3**, en réalité très simple, est centrée essentiellement sur les deux éléments que nous avons considérés dans notre article précédent [28] et que nous avons notés de la façon suivante : $A \xrightarrow{c} B(X, x')$ et $(t, t') \perp \gamma$. En raison de la pertinence de ce point pour les historiens et pour nos besoins futurs, nous ne supposerons pas ici au départ : $\phi(v) = \phi(-v) = 1$

La variable X est définie par la relation suivante :

$$X = x - vt$$

Selon le premier élément, dans le système K' , la quantité de temps prise par la lumière à l'aller doit équivaloir à la moitié du temps pris pour l'aller-retour entre les points A et B . Ceci permet d'imposer une première contrainte sur la fonction linéaire $t'(X, t)$ recherchée. Considérant à nouveau :

$$\Delta t_{Aller} = \frac{X}{c-v} \quad ; \quad \Delta t_{Retour} = \frac{X}{c+v}$$

Nous pouvons alors écrire :

$$\Delta t'_{Aller} = \frac{\partial t'}{\partial X} X + \frac{\partial t'}{\partial t} \left(\frac{X}{c-v} \right) = \frac{1}{2} \Delta t'_{Aller-retour} = \frac{1}{2} \frac{\partial t'}{\partial t} \left(\frac{X}{c-v} + \frac{X}{c+v} \right)$$

La fonction $t'(X, t)$ étant linéaire, il n'est pas nécessaire que la quantité X soit infinitésimale. Une algèbre élémentaire permet de transformer l'équation précédente et la solution proposée se vérifie aisément :

$$\frac{\partial t'}{\partial X} + \frac{v}{c^2 - v^2} \frac{\partial t'}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad t' = a \left(t - \frac{v}{c^2 - v^2} X \right)$$

Einstein a introduit ici un paramètre $a(v)$ et imposé $t'(0,0) = 0$. Considérant maintenant un rayon lumineux se déplaçant le long de l'axe des x , il donne :

$$t = \frac{X}{c-v} \quad \Rightarrow \quad t' = a X \left(\frac{1}{c-v} - \frac{v}{c^2 - v^2} \right) \quad \Rightarrow \quad x' = ct' = a X \left/ \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \right.$$

C'est ici qu'entre en jeu l'autre élément de la démonstration : $(t, t') \perp \gamma$. En effet, en considérant $X = 0 \Rightarrow t' = at$ et un rayon lumineux se déplaçant le long de l'axe des y' ou encore l'axe des z' , nous avons :

$$y' = ct' \quad (X = 0) \quad ; \quad y = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} ct \quad (\text{Pythagore}) \quad ; \quad z' = \dots$$

Ici le texte d'Einstein comporte des lacunes et il saute directement à la formulation finale sans indiquer entre autres où il a introduit la fonction $\phi(v)$. Les détails manquants sont les suivants :

$$y' = \phi(v)y \quad ; \quad y' = ct' = cat = \phi(v)\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} ct \Rightarrow a = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \phi(v) \quad ; \quad z' = \phi(v)z \dots$$

En [28] nous avons $y' = y$ avec $\phi = 1$ au départ, amenant $t = t'\gamma$ d'où la notation utilisée $(t, t') \perp \gamma$. Nous retrouvons à nouveau la formulation de Lorentz avec :

$$t' = \phi(v)\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \left(t - \frac{v}{c^2 - v^2} X \right) = \phi(v) \left(\frac{t}{\gamma} - \gamma \frac{vX}{c^2} \right) \quad ; \quad x' = \phi(v)X \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} / \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = \phi(v)\gamma X$$

En faisant l'algèbre après avoir remplacé X par :

$$X = x - vt$$

Nous obtenons avec Einstein :

$$x' = \phi(v)\gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = \phi(v)\gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \quad ; \quad y' = \phi(v)y \quad ; \quad z' = \phi(v)z$$

Commentaire

On dirait qu'Einstein dans son texte prend plaisir à embrouiller les pistes. L'articulation précédente est par contre tout à fait limpide. Elle explique comment a été introduit le paramètre $\phi(v)$ et évite le remplacement arbitraire de a par $\phi(v)\sqrt{1 - v^2/c^2}$ mentionné entre autres par Miller [20 p. 200] comme si Einstein connaissait au préalable le résultat qu'il devait obtenir et imaginant mal qu'il ait dans un premier temps obtenu la transformation de Lorentz par la méthode indiquée dans son article [20 p. 204]. La démonstration d'Einstein est en toute continuité avec le contenu de sa section 2 sur l'aller-retour d'un rayon lumineux. Mentionnons cependant que si Einstein avait eu connaissance de la formulation de Lorentz de 1904, il aurait pu facilement reconstituer sa démonstration à partir de celle-ci.

Ajoutons finalement qu'Einstein mentionne, sans donner les transformations inverses, qu'une manipulation algébrique simple permet de vérifier que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

La dernière étape implique que les transformations de Lorentz assurent que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions dans le système en mouvement. Ceci est approprié puisque sa démonstration a seulement considéré des rayons lumineux dans les directions x', y', z' dans le système (K').

Einstein dit alors qu'un front d'onde sphérique de vitesse c dans K doit se transformer en un autre front d'onde sphérique de vitesse c dans le système K' et affirme qu'il a alors montré la compatibilité entre le principe de relativité et le principe de constance de la vitesse de la lumière dans le vide. Cet énoncé est faux puisque si nous prenons par exemple $\phi(v) = 1/\gamma$, ce qui correspond à la transformation de Voigt [3] (1887), cette transformation ne satisfait pas le principe de relativité. En effet, nous avons :

$$x' = x - vt \quad ; \quad t' = t - \frac{vx}{c^2} \quad ; \quad y' = \frac{y}{\gamma} \quad ; \quad z' = \frac{z}{\gamma}$$

Ce qui nous donne :

$$t'_O = \frac{t}{\gamma^2} \quad (x = vt) \quad ; \quad t_O = t' \quad (x = 0) \quad ; \quad x' = x \quad (t = 0) \quad ; \quad x = \gamma^2 x' \quad (t' = 0 ; t = \frac{vx}{c^2})$$

Introduisons un paramètre dans la transformation de Voigt :

$$x' = \Gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = \Gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = \Gamma \frac{y}{\gamma} \quad ; \quad z' = \Gamma \frac{z}{\gamma}$$

Ceci n'affectera pas la vitesse de la lumière dans K' puisque nous aurons toujours :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

En utilisant la même procédure antérieure :

$$t'_O = \Gamma \frac{t}{\gamma^2} \quad (x' = 0) \quad ; \quad t_O = \frac{t'}{\Gamma} \quad (x = 0) \quad ; \quad x' = \Gamma x \quad (t = 0) \quad ; \quad x = \frac{\gamma^2}{\Gamma} x' \quad (t' = 0)$$

Pour satisfaire aux exigences du principe de relativité, nous devons avoir : $\Gamma = \gamma$ ou $\phi(v) = 1$. En changeant le signe de la vitesse dans la transformation de Voigt, nous avons : $\phi(-v) = 1$.

Einstein fait donc une mauvaise articulation du principe de relativité avec le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide. Par la suite, il démontre que $\phi(v) = \phi(-v) = 1$ sans évoquer le principe de la relativité. Ici Miller [20 p. 200] met dans la bouche d'Einstein ce qu'il n'a pas écrit. Nous reviendrons plus loin sur ce point important.

Le contenu de cette section importante est propre à Einstein mais contient cependant une articulation erronée avec le principe de relativité.

La contraction des longueurs et la dilatation du temps

Einstein considère à la **section 4** une sphère rigide au repos dans le système en mouvement :

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Utilisant la transformation de Lorentz avec $t = 0$, nous obtenons :

$$\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Ceci correspond à un ellipsoïde de révolution aplati dans le sens du mouvement. Nous pouvons mettre ceci en parallèle avec la forme de l'électron en mouvement de Lorentz. Einstein mentionne sans élaborer le caractère réciproque de la contraction de Lorentz. Le caractère général de cet énoncé peut être mis en parallèle avec ce que dit Poincaré [14a](Introduction):

« ... deux systèmes l'un immobile, l'autre en translation, deviennent ainsi l'exacte image l'un de l'autre. »

Pour la dilatation du temps, Einstein procède de la façon suivante :

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) ; \quad x = vt \quad \Rightarrow \quad t' = t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Einstein explicite le comportement des horloges en mouvement sans mentionner son caractère réciproque. Il présente aussi de façon claire l'équivalent du « paradoxe des jumeaux de Langevin ».

Cette section est importante par la mention du caractère réciproque de la contraction des longueurs de Lorentz mais surtout par la mise en évidence de la dilatation du temps dont nous ne retrouvons rien d'équivalent chez Lorentz et Poincaré même si ce

dernier a, au passage dans la section 6 de son article de 1905, obtenu et utilisé l'expression donnant la dilatation du temps. Voir p. 30.

L'addition des vitesses et la notion de groupe

A la **section 5**, Einstein insère dans la transformation de Lorentz les relations suivantes :

$$x' = u'_x t' \quad ; \quad y' = u'_y t' \quad ; \quad z' = 0$$

Il écrit par après :
$$x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} t \quad ; \quad y = \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2} \right)} t \quad ; \quad z = 0$$

Einstein mentionne ensuite avec détails le caractère approximatif de la loi du parallélogramme des vitesses.

Finalement en posant : $u'_y = 0$; $u_x = u$; $u'_x = u'$, il donne :

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u' v}{c^2}}$$

Einstein prend ensuite le temps de montrer que :

$$u < c \quad (v = c - \kappa \quad ; \quad u' = c - \lambda) \quad ; \quad u = c \quad (u' = c)$$

Einstein dit maintenant que la relation précédente peut être obtenue d'une autre façon en considérant en plus des systèmes K et K' , un troisième K'' avec ses axes parallèles à ceux du système K se déplaçant à une vitesse u' par rapport à K' le long de l'axe x' et avec les mêmes conditions initiales. Les coordonnées du système K'' sont alors reliées à celles du système K comme précédemment avec : $v \Rightarrow u$

Einstein dit ensuite que les transformations parallèles évoquées et que Poincaré va expliciter de façon plus générale, forment nécessairement un groupe. Cette remarque a laissé perplexes de nombreux commentateurs car la **notion de groupe** était pratiquement inconnue des physiciens à l'époque. Nous allons en profiter pour présenter la formulation de **Poincaré** du théorème de l'addition des vitesses, un aspect de son travail sur la notion de groupe et faire un lien avec la fin de la **section 3** de l'article d'Einstein sur les transformations de Lorentz où il montre que :

$$\phi(v) = \phi(-v) = 1$$

L'article de Weinstein [26] que nous recoupons ici ne présente pas ces liens.

Dès la **section 1** de son article, Poincaré établit le théorème de l'addition des vitesses pour son travail sur les termes sources des équations de Maxwell comme nous le verrons plus loin (p. 24). Il donne :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} ; \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

La **section 4** est dédiée à la notion de groupe. Nous ne considérerons pas la partie où Poincaré s'intéresse aux générateurs du groupe de Lorentz. Au tout début, nous avons :

$$x' = l\gamma(x - vt) ; \quad t' = l\gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) ; \quad y' = ly ; \quad z' = lz$$

$$x'' = l'\gamma'(x' - u't') ; \quad t'' = l'\gamma'\left(t' - \frac{u'x'}{c^2}\right) ; \quad y'' = l'y' ; \quad z'' = l'z' ; \quad \gamma'^{-2} = 1 - (u'/c)^2$$

Nous aurons alors en conservant la notation de la page précédente :

$$x'' = l''\gamma''(x - ut) ; \quad t'' = l''\gamma''\left(t - \frac{ux}{c^2}\right) ; \quad y'' = l''y ; \quad z'' = l''z$$

Avec :

$$u = \frac{u'+v}{1 + \frac{u'v}{c^2}} ; \quad l'' = l'l ; \quad \gamma'' = \gamma\gamma'\left(1 + \frac{u'v}{c^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Notons ici en primeur la transformation des gammas. Même si Poincaré ne le fait pas ici, donnons la transformation inverse qu'il va utiliser plus loin. Si nous voulons retrouver le système initial après deux transformations, nous devons avoir :

$$u = 0 ; \quad l'' = 1 \Rightarrow u' = -v ; \quad l' = 1/l$$

Ce qui nous donne :

$$x'' = \frac{\gamma}{l}(x' + vt') \dots$$

Poincaré mentionne que nous nous intéressons ici qu'à une partie du groupe, soit celle où l est une fonction de v , formant elle-même un groupe. Procédons temporairement différemment de Poincaré pour faire un lien avec Einstein. Nous aurons :

$$l(u) = l(u')l(v)$$

Si nous prenons :

$$u' = -v \Rightarrow u = 0 \quad ; \quad l(0) = l(-v)l(v)$$

Comme nous devons avoir $l(0) = 1$, en retrouvant le système de départ, nous obtenons :

$$l(v)l(-v) = 1$$

Tout ceci peut être mis directement en parallèle avec la section 3 dans l'article d'Einstein où il montre, en mettant en scène un troisième système de référence K'' ... , qu'après deux changements de coordonnées avec $u' = -v$, constatant le repos de K'' , ce dernier doit alors coïncider avec K avec : $\phi(v)\phi(-v) = 1$

Revenons à Poincaré et reposons :

$$x' = l\gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = l\gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = ly \quad ; \quad z' = lz$$

Tournant les systèmes de 180° autour des axes y et y' , ce qui ne fait que changer les signes de x, x', z et z' , nous devons alors avoir encore une transformation du groupe :

$$x' = l\gamma(x + vt) \quad ; \quad t' = l\gamma\left(t + \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = ly \quad ; \quad z' = lz$$

Ce qui veut dire que l ne change pas quand on change v en $-v$. Donc : $l(v) = l(-v)$.

D'autre part la transformation inverse, aussi membre du groupe, donne :

$$x' = \frac{\gamma}{l}(x + vt) \quad ; \quad t' = \frac{\gamma}{l}\left(t + \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = \frac{y}{l} \quad ; \quad z' = \frac{z}{l}$$

En comparant les termes, nous devons avoir : $l = \frac{1}{l} \Rightarrow l = 1$.

Einstein lui, considère une tige perpendiculaire au mouvement et affirme par un argument de symétrie que sa longueur en mouvement ne peut être affectée en changeant le sens de son mouvement. Donc :

$$\phi(v) = \phi(-v)$$

Remarques importantes

Poincaré relie le principe de relativité à la notion de groupe. Par exemple, dans sa note à l'Académie des Sciences de Paris du 6 juin 1905 [12], il dit en parlant de l'hypothèse de Langevin (voir p. 29) quant à la forme de l'électron en mouvement avec $l = \gamma^{-1/3}$:

« Mais je montre, d'accord en cela avec Lorentz, qu'elle est incapable de s'accorder avec l'impossibilité d'une expérience montrant le mouvement absolu. Cela tient, ainsi que je l'ai dit, à ce que $l = 1$ est la seule hypothèse pour laquelle l'ensemble des transformations de Lorentz forme un groupe. »

Comme nous l'avons vu, Einstein, dans sa démonstration des transformations de Lorentz, présente une articulation erronée avec le principe de relativité en ne le reliant pas à : $\phi(v) = \phi(-v) = 1$

Le théorème de l'addition des vitesses se retrouve chez Einstein comme chez Poincaré et il est le prétexte d'une remarque de la part d'Einstein en relation avec la notion de groupe qui semble superficielle puisqu'il n'avait pas fait auparavant de lien entre $\phi = 1$ et la notion de groupe laquelle est étroitement reliée au principe de relativité.

Les équations de Maxwell et la force de Lorentz

Einstein présente son travail sur les équations de Maxwell dans les deux sections 6 et 9, la première avec $\rho = 0$ et la seconde avec $\rho \neq 0$.

Dans la **section 6**, Einstein évoque les transformations de Lorentz pour le changement de coordonnées et, comme Lorentz, ne donne pas les effets sur les dérivées partielles.

Ce qu'il fait est équivalent à donner :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} &= \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; & \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} & \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} &= \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} ; & \frac{\partial B'_x}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_y}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial y'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t} &= \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; & \frac{\partial B_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} & \Rightarrow & \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_y}{\partial t'} &= \frac{\partial B'_x}{\partial z'} - \frac{\partial B'_z}{\partial x'} ; & \frac{\partial B'_y}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_z}{\partial x'} - \frac{\partial E'_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t} &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; & \frac{\partial B_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} & & \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_z}{\partial t'} &= \frac{\partial B'_y}{\partial x'} - \frac{\partial B'_x}{\partial y'} ; & \frac{\partial B'_z}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_x}{\partial y'} - \frac{\partial E'_y}{\partial x'} \end{aligned}$$

Avec :

$$\begin{aligned} E'_x &= \psi(v) E_x ; & E'_y &= \psi(v) \gamma (E_y - v B_z) ; & E'_z &= \psi(v) \gamma (E_z + v B_y) \\ B'_x &= \psi(v) B_x ; & B'_y &= \psi(v) \gamma \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) ; & B'_z &= \psi(v) \gamma \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \end{aligned}$$

Au départ Einstein n'a pas présenté les lois sur la divergence des champs électrique et magnétique. Miller [20 p. 271] se contente de dire sans préciser qu'Einstein les utilise

par la suite. Pourquoi ne pas les avoir mentionnées puisqu'elles sont essentielles comme nous l'avons montré [28] pour arriver au résultat? Les seuls détails donnés par Miller, qui à plusieurs autres endroits présente quantité de détails, sont liés à l'effet du changement de système de coordonnées sur les dérivées partielles.

Pour qui a passé à travers toute l'algèbre, il est tout à fait incompréhensible qu'Einstein n'ait pas intégré les contenus des deux sections 6 et 9 s'évitant quantité d'algèbre inutile. S'il avait intégré ces deux sections, il n'aurait pas pu introduire un nouveau paramètre $\psi(v)$ devant démontrer que $\psi(v) = \psi(-v) = 1$. Lorentz et Poincaré ont une approche totalement intégrée des transformations de Lorentz et des équations de Maxwell. Si Einstein avait fait comme Lorentz et Poincaré, il aurait dû écrire :

$$E'_x = \frac{E_x}{\gamma^2} \dots \text{ (Lorentz-Poincaré)} \Rightarrow E'_x = \frac{E_x}{\phi(v)^2} \dots \text{ (Einstein)}$$

Il semblerait qu'Einstein, au moment d'écrire la section 6, n'ait pas planifié le contenu de la section 9. Nous ne pouvons ici que faire des hypothèses.

Le contenu que nous venons d'évoquer, tout en contenant des lacunes, n'ajoute rien aux équations $L1$ (avec $\rho = 0$) et $L2$ de Lorentz. La loi de transformation des champs électrique et magnétique est aussi obtenue par Poincaré dans la section 1 de son article de 1905 par une autre méthode que nous verrons plus tard.

Avec la **section 9**, Einstein donne au départ :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_x}{\partial t} + \mu_0 \rho u_x &= \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} ; & \frac{\partial B_x}{\partial t} &= \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} & \frac{\rho}{\epsilon_0} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu_0 \rho u_y &= \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} ; & \frac{\partial B_y}{\partial t} &= \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t} + \mu_0 \rho u_z &= \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} ; & \frac{\partial B_z}{\partial t} &= \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{aligned}$$

Ensuite, disant tenir compte des sections 3 et 6, il poursuit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_x}{\partial t'} + \mu_0 \rho' u'_x &= \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} ; & \frac{\partial B'_x}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_y}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial y'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_y}{\partial t'} + \mu_0 \rho' u'_y &= \frac{\partial B'_x}{\partial z'} - \frac{\partial B'_z}{\partial x'} ; & \frac{\partial B'_y}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_z}{\partial x'} - \frac{\partial E'_x}{\partial z'} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial E'_z}{\partial t'} + \mu_0 \rho' u'_z &= \frac{\partial B'_y}{\partial x'} - \frac{\partial B'_x}{\partial y'} ; & \frac{\partial B'_z}{\partial t'} &= \frac{\partial E'_x}{\partial y'} - \frac{\partial E'_y}{\partial x'} \end{aligned}$$

Et il donne finalement sans plus :

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} ; \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad (\text{Théorème de l'addition des vitesses})$$

$$\frac{\rho'}{\varepsilon_0} = \frac{\partial E'_x}{\partial x'} + \frac{\partial E'_y}{\partial y'} + \frac{\partial E'_z}{\partial z'} = \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Remarquons qu'Einstein n'a toujours pas présenté l'équation de Maxwell sur la divergence du champ magnétique. De plus les équations (L1) de Lorentz avec $l=1$, qui sont correctes, ne sont pas présentées comme étape résultant du changement de variables. L'articulation de sa pensée n'est donc pas complète. Ce point n'est pas mentionné par Miller [20 p. 306]. Cette section est la seule en dehors de la section 5 où Einstein applique le théorème de l'addition des vitesses. Miller [20 p. 307] reconnaît ici que Poincaré a obtenu mathématiquement le théorème d'addition des vitesses et l'expression pour la densité de charge mais avec un cadre conceptuel différent.

Mêmes si les relations L4 « de » Lorentz sont correctes, les relations L3 pour la densité de charge et les vitesses sont erronées. Einstein donne un traitement relativiste correct pour les termes sources des équations de Maxwell. Poincaré va en obtenir un approfondissement en montrant que l'expression pour la densité de charge découle de l'invariance de la charge et de l'application de la notion d'instantané aux volumes occupés par la charge dans les deux systèmes K et K' à partir des transformations de Lorentz. Voir plus loin.

Revenons à la **section 6**. Cette section comporte une erreur importante sur la **force de Lorentz**. Dans son article, Einstein semble ne pas se soucier de mettre en doute la force de Lorentz. En effet, travaillant dans les mêmes conditions que L6 ($l=1$) pour Lorentz avec l'électron au repos dans K' , il fait d'après le texte, et en contraste avec L7 :

$$F_x = F'_x = q \vec{E}'_x ; \quad F_y = F'_y = q \vec{E}'_y ; \quad F_z = F'_z = q \vec{E}'_z$$

« If a unit electric point charge is in motion in an electromagnetic field, the force acting upon it is equal to the electric force which is present at the locality of the charge, and which we ascertain by transformation of the field to a system of co-ordinates at rest relatively to the electrical charge. »

Ce qui donne à partir de la transformation des champs :

$$F_x = qE_x \quad ; \quad F_y = q\gamma(E_y - vB_z) \quad ; \quad F_z = q\gamma(E_z + vB_y)$$

La loi de force de Lorentz devient une approximation comme il le dit dans le texte :

« If a unit electric point charge is in motion... there acts upon it, in addition to the electric force, an “electromotive force” which, if we neglect the terms multiplied by the second and higher powers of v/c , is equal to the vector-product of the velocity of the charge and the magnetic force... »

Il faut ici mentionner qu'Einstein affirme qu'il a résolu l'« asymétrie » mentionnée à la première phrase de son article en relation avec le mouvement relatif d'un aimant et d'une boucle conductrice. Dans le système où la boucle conductrice est au repos, les charges qui peuvent être mobiles sont mises en mouvement par une force électrique associée à un champ électrique induit en conformité avec la loi de Faraday ou encore l'équation de Maxwell correspondante. Dans le système où l'aimant est au repos, d'après l'interprétation traditionnelle, c'est la force magnétique ($\vec{E} = 0$) qui est responsable de la mise en mouvement des charges mobiles en raison du mouvement de la boucle conductrice. Ce que dit maintenant Einstein est que les charges sont mises en mouvement par les mêmes forces que précédemment dans le système de l'aimant. Cependant en raison de la dépendance des champs électromagnétiques avec les mouvements des systèmes considérés, elles semblent être alors mises en mouvement par une force qui est approximativement proportionnelle au produit vectoriel des vecteurs vitesse et champ magnétique.

Pour Einstein, la force de Lorentz n'est pas un axiome indépendant de la théorie électromagnétique. Voir Miller [20 p. 309]. Cependant ceci s'effectue, il faut le mentionner, **par une méconnaissance de la transformation des forces** en Relativité amenant le caractère approximatif de la loi de force de Lorentz.

« We see that electromotive force plays in the developed theory merely the part of an auxiliary concept, which owes its introduction to the circumstance that electric and magnetic forces do not exist independently of the state of motion of the system of coordinates. » (Einstein [13])

La dynamique des électrons lentement accélérés

Ceci fait l'objet de la **section 10**. La même erreur de transformation des forces vient teinter en partie cette section. Einstein travaille dans les mêmes conditions que Lorentz avec l'électron au repos dans K' pour les trois premiers items de $L6$ et fait l'équivalent de Lorentz avec les accélérations en $L10$ avec $l = 1$:

$$a_{\parallel} = \frac{a'_{\parallel}}{\gamma^3} ; a_{\perp} = \frac{a'_{\perp}}{\gamma^2} \Rightarrow m_0 \gamma^3 a_{\parallel} = m_0 a'_{\parallel} = F'_{\parallel} = q E'_{\parallel} ; m_0 \gamma^2 a_{\perp} = m_0 a'_{\perp} = F'_{\perp} = q E'_{\perp}$$

Avec Einstein, $q E'_{\parallel}, q E'_{\perp}$ « are the components of the ponderomotive force acting upon the electron... » (dans K') « Now if we call this force simply "the force acting upon the electron," ... ». Donc pour avoir les masses longitudinale et transversale [7], faisons :

$$F_{\parallel} = m_{\parallel} a_{\parallel} = F'_{\parallel} \Rightarrow m_{\parallel} = m_0 \gamma^3 ; F_{\perp} = m_{\perp} a_{\perp} = F'_{\perp} \Rightarrow m_{\perp} = m_0 \gamma^2$$

Contrairement à Lorentz (L11), l'expression d'Einstein pour la masse transversale est erronée. Rappelons que Lorentz a posé correctement (L7) dans le même contexte :

$$F'_x = F_x \quad (F'_{\parallel} = F_{\parallel}) ; F'_y = \gamma F_y ; F'_z = \gamma F_z \quad (F'_{\perp} = \gamma F_{\perp} \Rightarrow m_{\perp} = m_0 \gamma)$$

Les éléments ci-dessus forment l'ossature pertinente ici du texte d'Einstein. Finalement c'est la même méconnaissance de la transformation des forces d'un système à l'autre qui est à la source du « rejet » de la force de Lorentz et de la contamination de la dynamique d'Einstein. Ce point aurait pu être clairement mis en évidence par Miller s'il s'était référé au travail de Lorentz (L7, L10, L11, L12) qui se retrouve dans une note [20 p. 109] et non dans le corps du texte réservé à son article [20 p. 66-70] où il présente, suivant $\mathbf{P} = m_0 l \gamma \mathbf{v}$, les expressions (1.185 et 1.186) de Lorentz pour les masses longitudinale et transversale sans mentionner qu'elles proviennent, avec une erreur d'édition dans l'équation (1.188), de la relation fondamentale de la dynamique :

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m_0 l \gamma \mathbf{v}) \quad (L8)$$

Miller associe plutôt cette relation (avec $l=1$) [20 p. 311] à Planck (1906) [15] dans son analyse de la section 10 de l'article d'Einstein qui est passablement embrouillée. Elle est vue comme une correction nécessaire. Faisons quelques remarques :

- Le problème n'est pas d'utiliser « Force = masse x accélération ». Chez Lorentz, cette relation ne sert qu'à obtenir les masses longitudinale et transversale d'Abraham à partir de la force.
- Miller mentionne que Planck relie la relation fondamentale aux équations (12.26-28) où pourtant nous retrouvons du côté gauche les expressions de Lorentz pour les masses longitudinale et transversale (L11) multipliées par les accélérations appropriées et du côté droit la force de Lorentz apparaissant en

(L6). Miller ne réalise pas alors que l'approche d'Einstein face à la force de Lorentz est forcément erronée et injustifiée. Il y a ici contradiction.

Planck obtient la quantité de mouvement à partir d'un lagrangien, thème que nous retrouverons avec Poincaré. Hecht [25] (2009) reconnaît l'apport de Lorentz pour la relation fondamentale de la dynamique de même que la validité de ses expressions pour les masses longitudinale et transversale mais ne saisit pas bien le rôle de $\mathbf{F} = m \mathbf{a}$ chez Lorentz et Einstein en ne se référant pas à la transformation des forces. La force de Lorentz est également absente de l'article de Hecht.

Einstein évalue ensuite correctement l'énergie cinétique d'un électron en mouvement en considérant que celui-ci est lentement accéléré à partir du repos pour négliger les pertes d'énergie par radiation et soumis à une force électrique $F_x = F'_x$ produite par un champ électrostatique. Nous aurons en évaluant le travail fait par cette dernière :

$$W = \int F_x dx = \int F'_x dx = \int m_0 \gamma^3 a_x dx = \int m_0 \gamma^3 v dv = m_0 c^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right]$$

La validité de cette expression repose sur celle de $F_x = F'_x$ assumée implicitement par Einstein qui écrit cependant directement au départ : $W = \int q E_x dx$. L'expression s'avère finalement correcte même si elle provient de la relation erronée $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$.

Einstein note que $W \rightarrow \infty$ si $v \rightarrow c$. **L'expression d'Einstein pour l'énergie cinétique est propre à lui et est à ranger parmi ses contributions originales.**

Par après Einstein donne deux **applications** de son travail susceptibles de **vérifications expérimentales**. On peut par exemple calculer le **rayon des orbites des particules chargées** dans une région où on trouve un **champ magnétique uniforme**.

$$F'_y = m_0 \gamma^2 \frac{d^2 y}{dt^2} = q E'_y = q \gamma (E_y - v B_z) \quad ; \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{v^2}{R} \quad (\text{Pour } q > 0) \quad ; \quad E_y = 0$$

On obtient alors : $R = m_0 \gamma v / (q B_z)$

Il semblerait que ce résultat soit aussi un **résultat original**.

L'autre application est reliée à ce qu'on appelle aujourd'hui un **sélecteur de vitesse** pour des particules chargées. Supposons ces particules soumises à un champ électrique E_y et

à un champ magnétique B_z . Si la particule chargée qui se déplace initialement parallèlement à l'axe des x a une trajectoire rectiligne, nous aurons :

$$F'_y = m_0 \gamma^2 \frac{d^2 y}{dt^2} = q E'_y = q \gamma (E_y - v B_z) \quad ; \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{E_y}{B_z} = v$$

Einstein suggère que la théorie peut être testée si nous pouvons mesurer la vitesse de la particule chargée. Cependant **nous avons ici, comme pour l'application précédente, exactement le même résultat à partir de la force de Lorentz qu'Einstein a rejetée.**

Ce qui est propre à Einstein et qui ne se retrouve pas chez Lorentz et Poincaré

Du point de vue théorique, il faut mettre au crédit d'Einstein en premier lieu sa **démonstration des transformations de Lorentz** à partir du principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide et la mise en évidence de la **dilatation du temps** dûment interprétée. Ces éléments sont à notre avis les plus importants. Toujours du point de vue théorique, il faut mentionner les développements liés à l'**effet Doppler**, l'**aberration**, la **transformation de l'énergie des rayons lumineux d'un système à l'autre** et la formule donnant l'**énergie cinétique** d'une particule chargée. Du point de vue des applications, il faut mentionner le calcul de la **pression de radiation** sur une **surface parfaitement réfléchissante**, le calcul relativiste des **rayons des orbites des particules chargées** dans un **champ magnétique uniforme** et aussi le **principe d'un sélecteur de vitesse** pour des particules chargées.

Il faut ici mentionner, du **côté négatif**, une mauvaise articulation de sa démonstration des transformations de Lorentz avec le principe de relativité. Les sections sur les équations de Maxwell présentent un certain nombre de déficiences dont l'erreur du **rejet de la force de Lorentz** (comme loi exacte) en est la manifestation la plus évidente. En relation avec ce point, il faut mentionner en premier lieu la **méconnaissance de la transformation des forces d'un système à l'autre** qui amène en dynamique une **erreur** dans l'expression pour la **masse transversale**.

D- Poincaré

Nous sommes déjà en mesure de mettre en évidence une différence notable entre les articles de Poincaré et d'Einstein. Outre les parties théoriques, l'article d'Einstein comporte un lot d'applications alors que l'article de Poincaré est presque entièrement dédié aux fondements théoriques de la nouvelle théorie et à l'extension des transformations de Lorentz à la gravitation.

Les équations de Maxwell, la force de Lorentz et la transformation des forces

Ce traitement fait l'objet de la **section 1**. Comme nous l'avons déjà mentionné, Lorentz et Poincaré ont une approche totalement intégrée des transformations de Lorentz et des équations de Maxwell. Poincaré a ici utilisé le même paramètre l que Lorentz mais a ramené ses deux changements de variables à une seule transformation qu'il a nommée transformation de Lorentz :

$$x' = l\gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = l\gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = ly \quad ; \quad z' = lz$$

Considérant une quantité de charge invariante d'un système à l'autre et appliquant ensuite la notion d'instantanéité aux systèmes K et K' , pour établir dans chacun de ces systèmes le volume occupé par cette quantité de charge, il obtient l'expression pour la densité de charge suivante :

$$\rho' = \frac{\rho\gamma}{l^3} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Les détails sont donnés dans l'Annexe 1. Nous avons du mal à suivre Bracco et Provost [23] qui affirment ici (et de façon générale) que Poincaré ne change pas de système de référence tandis qu'Einstein le fait. A cet égard, il est intéressant de comparer le travail mathématique de Poincaré dans sa démonstration et ce que l'on trouve à la section 8 de l'article d'Einstein. Les deux font appel à des sphères en mouvement, l'une à une vitesse \mathbf{u} (Poincaré) et l'autre à une vitesse \mathbf{c} (Einstein) dont aucune radiation ne traverse la surface, les deux utilisent la transformation inverse pour remplacer les coordonnées x, y, z, t par x', y', z', t' et font ensuite $t' = 0$ pour finalement déterminer le volume d'un ellipsoïde. De façon plus explicite :

$$\frac{Volume'}{Volume} = \frac{l^3}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad (\text{Poincaré}) \Rightarrow \quad (\text{avec } l = 1; u_x \Rightarrow c \cos\phi) \Rightarrow \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c} \cos\phi} \quad (\text{Einstein})$$

Poincaré établit ensuite le théorème d'addition des vitesses :

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d(x - vt)}{d\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \quad ; \quad u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma d\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)} = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad ; \quad u'_z = \dots$$

Par après, il pose les termes suivants pour faire la comparaison avec Lorentz (L4) :

$$\rho' u'_x = \frac{\rho \gamma}{l^3} (u_x - v) \quad ; \quad \rho' u'_y = \frac{\rho u_y}{l^3} \quad ; \quad \rho' u'_z = \frac{\rho u_z}{l^3}$$

Poincaré mentionne que l'on retrouve ces expressions à partir des définitions de Lorentz. Ce dernier avait cependant des expressions autres (L3) pour ρ', u'_x, u'_y, u'_z .

Il montre ensuite que ses expressions pour les densités de charge et de courants satisfont la relation de continuité. Voir à nouveau l'Annexe 1. Il montre donc que :

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u_x) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho u_y) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho u_z) = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t'} \rho' + \frac{\partial}{\partial x'} (\rho' u'_x) + \frac{\partial}{\partial y'} (\rho' u'_y) + \frac{\partial}{\partial z'} (\rho' u'_z) = 0$$

Pour obtenir la transformation des champs électrique et magnétique, l'approche de Poincaré est complètement différente de celle employée par Lorentz et Einstein. Il passe par les potentiels scalaire φ et vectoriel (A_x, A_y, A_z) . Dans le nouveau système nous devons avoir, selon cette approche, les relations :

$$\nabla'^2 \varphi' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi'}{\partial t'^2} = -\frac{\rho'}{\varepsilon_0} \quad ; \quad \nabla'^2 \mathbf{A}' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}'}{\partial t'^2} = -\mu_0 \rho' \mathbf{u}'$$

Considérant l'Annexe 2, nous avons :

$$\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = l^2 \left(\nabla'^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \right)$$

Utilisant maintenant les relations précédentes pour les densités de charge et de courants :

$$\begin{aligned} \nabla^2 \varphi' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi'}{\partial t^2} &= l^2 \left[-\frac{\rho'}{\varepsilon_0} \right] = l^2 \left[-\frac{\rho \gamma}{l^3 \varepsilon_0} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right) \right] \\ \nabla^2 A'_x - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A'_x}{\partial t^2} &= l^2 [-\mu_0 \rho' u'_x] = l^2 \left[-\frac{\mu_0 \rho \gamma}{l^3} (u_x - v) \right] \\ \nabla^2 A'_y - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A'_y}{\partial t^2} &= l^2 [-\mu_0 \rho' u'_y] = l^2 \left[-\frac{\mu_0 \rho u_y}{l^3} \right] \quad ; \quad \nabla^2 A'_z - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 A'_z}{\partial t^2} = l^2 \left[-\frac{\mu_0 \rho u_z}{l^3} \right] \end{aligned}$$

En rappelant que $\varepsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$, ces équations sont satisfaites avec :

$$\varphi' = \frac{\gamma}{l} (\varphi - v A_x) \quad ; \quad A'_x = \frac{\gamma}{l} \left(A_x - \frac{v}{c^2} \varphi \right) \quad ; \quad A'_y = \frac{A_y}{l} \quad ; \quad A'_z = \frac{A_z}{l}$$

Les champs électrique et magnétique sont donnés par les relations suivantes :

$$\mathbf{E}' = -\frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t'} - \nabla' \varphi' ; \quad \mathbf{B}' = \text{rot} \mathbf{A}' \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t'} = -\text{rot} \mathbf{E}' ; \quad \text{div} \mathbf{B}' = 0 \right)$$

Poincaré est le seul par comparaison à Lorentz et Einstein à expliciter l'effet du changement de système de coordonnées sur les dérivées partielles :

$$\frac{\partial}{\partial t'} = \frac{\gamma}{l} \left[\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \right] ; \quad \frac{\partial}{\partial x'} = \frac{\gamma}{l} \left[\frac{\partial}{\partial x} + \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \right] ; \quad \frac{\partial}{\partial y'} = \frac{1}{l} \frac{\partial}{\partial y} ; \quad \frac{\partial}{\partial z'} = \frac{1}{l} \frac{\partial}{\partial z}$$

Nous obtenons :

$$\left\{ \begin{array}{l} E'_x = -\frac{\partial A'_x}{\partial t'} - \frac{\partial \varphi'}{\partial x'} = -\frac{\gamma}{l} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \right) \frac{\gamma}{l} \left(A_x - \frac{v}{c^2} \varphi \right) - \frac{\gamma}{l} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\gamma}{l} (\varphi - v A_x) \\ \quad = -\frac{\gamma^2}{l^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \frac{\partial A_x}{\partial t} - \frac{\gamma^2}{l^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{E_x}{l^2} \\ E'_y = -\frac{\gamma}{l^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \right) A_y - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\gamma}{l^2} (\varphi - v A_x) = \frac{\gamma}{l^2} \left(E_y - v \left[\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right] \right) = \frac{\gamma}{l^2} (E_y - v B_z) \\ E'_z = -\frac{\gamma}{l^2} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \right) A_z - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\gamma}{l^2} (\varphi - v A_x) = \frac{\gamma}{l^2} \left(E_z - v \left[\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right] \right) = \frac{\gamma}{l^2} (E_z + v B_y) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} B'_x = \frac{\partial A'_z}{\partial y'} - \frac{\partial A'_y}{\partial z'} = \frac{1}{l^2} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) = \frac{B_x}{l^2} \\ B'_y = \frac{\partial A'_x}{\partial z'} - \frac{\partial A'_z}{\partial x'} = \frac{\partial}{\partial z} \frac{\gamma}{l^2} \left(A_x - \frac{v}{c^2} \varphi \right) - \frac{\gamma}{l^2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \right) A_z = \frac{\gamma}{l^2} \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) \\ B'_z = \frac{\partial A'_y}{\partial x'} - \frac{\partial A'_x}{\partial y'} = \frac{\gamma}{l^2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \right) A_y - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\gamma}{l^2} \left(A_x - \frac{v}{c^2} \varphi \right) = \frac{\gamma}{l^2} \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right) \end{array} \right.$$

Nous avons ici pris le temps d'expliquer les détails manquants pour montrer l'élégance de la méthode suivie par Poincaré pour retrouver les résultats de Lorentz (L2).

Faisant ensuite un lien entre l'équation de continuité et ce qu'on appelle maintenant la condition de jauge de Lorentz, Poincaré pose :

$$\text{div} \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi'}{\partial t'} = 0$$

Fermant la boucle, les équations suivantes (voir l'Annexe 3) sont alors satisfaites :

$$\text{div} \mathbf{E}' = \frac{\rho'}{\epsilon_0} ; \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}'}{\partial t'} + \mu_0 \rho' \mathbf{u}' = \text{rot} \mathbf{B}'$$

Poincaré se tourne ensuite vers la force de Lorentz qu'il exprime soit par unité de volume ou encore par unité de charge, les deux formulations étant reliées par l'expression pour la densité de charge. Partons des expressions ci-dessous et utilisons les lois de transformation des champs et des vitesses.

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad ; \quad \mathbf{F}' = q(\mathbf{E}' + \mathbf{u}' \times \mathbf{B}')$$

$$\frac{F'_x}{q} = E'_x + u'_y B'_z - u'_z B'_y \quad ; \quad \frac{F'_y}{q} = E'_y + u'_z B'_x - u'_x B'_z \quad ; \quad \frac{F'_z}{q} = E'_z + u'_x B'_y - u'_y B'_x$$

Nous obtenons alors, en passant à travers l'algèbre, les expressions que Poincaré utilise à la section 7 pour la loi générale de la transformation des forces en Relativité restreinte :

$$F'_x = \frac{F_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{u}}{l^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad ; \quad F'_y = \frac{F_y}{l^2 \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \quad ; \quad F'_z = \frac{F_z}{l^2 \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Poincaré identifie ici le désaccord avec Lorentz comme provenant des formules utilisées pour les vitesses. Il est cependant pertinent de souligner que les expressions ci-dessus se ramènent à celles utilisées par Lorentz en (L7) avec :

$$\bar{u} = \bar{v} \quad (\mathbf{F} \cdot \mathbf{u} = F_x v ; u_x = v) \quad \Rightarrow \quad F'_x = \frac{F_x}{l^2} \quad ; \quad F'_y = \frac{\gamma F_y}{l^2} \quad ; \quad F'_z = \frac{\gamma F_z}{l^2}$$

Les éléments précédents sont importants pour faire une comparaison avec Einstein, ce que nous avons déjà fait avec Lorentz. Dans le cas de Poincaré, Miller ne fait que mentionner brièvement [20 p. 76] que les quantités f_x, f_y, f_z et $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}/c$, \mathbf{f} étant la force par unité de volume, forment un quadrivecteur. Mais ce n'est pas la formulation appropriée ici. Dans la **section 2**, par une application du principe de moindre action au lagrangien électromagnétique, Poincaré retrouve la loi de force de Lorentz (par unité de volume) et dans la **section 3**, en lui adjoignant la transformation de Lorentz, il retrouve la loi de transformation de la force (par unité de volume). Ces sections sont importantes pour le fondement de la théorie et montrent que **la loi de force de Lorentz fait corps avec les équations de Maxwell**. En considérant tous les éléments précédents, même en faisant abstraction de l'erreur d'Einstein sur la force de Lorentz, son travail dans les sections 6 et 9 de son article apparaît fragmenté, superficiel et incomplet. Le commentaire de Miller [20 p. 307] déjà évoqué et limitant la portée du travail de

Poincaré, apparaît peu objectif. Ajoutons que la démonstration de Poincaré pour l'expression donnant la densité de charge, faisant appel à la notion d'instantané dans chacun des systèmes K et K' , témoigne d'une pensée relativiste pleinement aboutie.

Champs associés au mouvement uniforme d'un électron et à son accélération

Dans la **section 5** de son article, Poincaré obtient avec détails les champs électrique et magnétique à grande distance associés au mouvement uniforme d'un électron par transformation à partir de l'électron au repos. Il considère ensuite les ondes produites par un électron unique oscillant rapidement mais avec des déplacements et des vitesses aussi petits que voulus de sorte que l'on puisse considérer l'électron pratiquement au repos dans le système K . On avait montré que les champs électrique et magnétique associés à cette source devaient, à grande distance, être perpendiculaires l'un à l'autre et perpendiculaires au vecteur vitesse lui-même (\mathbf{c}) perpendiculaire localement à un front d'onde sphérique centré sur l'électron émetteur avec : $E/B = c$.

Poincaré montre maintenant que toutes ces propriétés sont conservées dans le système K' . Concentrons-nous sur le rapport précédemment évoqué. Dans la section 3, Poincaré avait établi la relation suivante :

$$l^4 \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \quad ; \quad \frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = c \quad \Rightarrow \quad \frac{E'}{B'} = c$$

Pour faire un parallèle avec la section de l'article d'Einstein relative à la démonstration des transformations de Lorentz, permettons-nous le commentaire suivant : nous retrouvons ici les fronts d'onde sphériques d'Einstein avec la même vitesse de propagation (c) dans K et K' indépendamment de l mais cependant, seule la valeur $l = 1$ est conforme au principe de relativité.

La dynamique de l'électron lentement accéléré

Dans la **section 6**, Poincaré utilise la méthode suivante pour déterminer, dans le système K où l'électron est en mouvement ou au repos, sa forme qu'on assimile au départ à un ellipsoïde de révolution autour de l'axe x . La transformation de Lorentz nous donne l'ellipsoïde de révolution correspondant autour de l'axe x' dans $K'(u)$ où l'électron est au repos. En posant ici γ pour $\gamma(u)$, les axes et les surfaces de ces ellipsoïdes sont donnés par Poincaré sous les formes suivantes :

$$(X, y, z) = (r, r\theta, r\theta) \quad \Rightarrow \quad (x', y', z') = (l\gamma r, lr\theta, lr\theta)$$

$$X^2 + \frac{y^2}{\theta^2} + \frac{z^2}{\theta^2} = r^2 \Rightarrow \frac{x'^2}{\gamma^2 l^2} + \frac{y'^2}{\theta^2 l^2} + \frac{z'^2}{\theta^2 l^2} = r^2 \quad ; \quad [X = x - ut ; l(u=0) = 1 ; \theta(u=0) = 1]$$

Tous les modèles considérés seront soumis à la même « contraction de Lorentz ». Ceci peut être mis en parallèle avec le traitement fait par Einstein de la contraction de Lorentz à la section 4 de son article.

Poincaré envisage ensuite les modèles [10] d'Abraham, de Langevin et de Lorentz du point de vue d'une contrainte de la forme :

$$r = b\theta^m \quad ; \quad b = r(u=0)$$

Dans le modèle d'Abraham où l'électron en mouvement a exactement la même forme sphérique que s'il était au repos, nous avons $\theta = 1$ et la forme prise par l'électron dans le système $K'(u)$ est celle d'un ellipsoïde de révolution étiré dans le sens du mouvement de l'électron. Ce modèle ne retient pas l'attention de Poincaré qui se concentre sur les deux autres modèles où l'électron prend la forme d'une sphère de rayon b dans le système $K'(u)$ avec ($\theta = \gamma ; lr\theta = b$). Avec le modèle de Lorentz : $r\theta = b \Rightarrow m = -1$ et $l = 1$ de sorte que les dimensions de l'électron perpendiculaires au mouvement ne sont pas affectées par le mouvement et sont identiques dans les systèmes K et $K'(u)$. Pour le modèle de Langevin : $r^3\theta^2 = b^3 \Rightarrow m = -2/3 ; l = \gamma^{-1/3}$, les volumes de l'électron dans K et $K'(u)$ demeurent constants et sont égaux. Avec son mouvement dans K , l'électron voit, comme pour le modèle de Lorentz, ses dimensions parallèles au mouvement s'aplatir. Cependant celles qui sont perpendiculaires s'agrandissent et ne sont égales à celles dans $K'(u)$ que si l'électron est au repos.

Posons d'abord le lagrangien électromagnétique dans $K'(u)$:

$$L' = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) dx' dy' dz' = \int \varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} dx' dy' dz' = U'_{e.s.} \quad [B' = 0 \quad ; \quad E'(x', y', z')]$$

Relions ce Lagrangien à celui dans K :

$$L' = \int \frac{1}{l^4} \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) l^3 \gamma dX dy dz = \frac{\gamma}{l} L \Rightarrow L = \frac{l}{\gamma} L' = \frac{l}{\gamma} U'_{e.s.}$$

Poincaré profite ici de l'occasion pour faire un rapprochement avec un résultat antérieur pour l'action électromagnétique :

$$J = \int L dt = \frac{l}{\gamma} \int L' dt = \int L' dt' = J'$$

En effet nous avons, à partir de la transformation inverse, en association avec la translation du système K' :

$$t' = l \frac{t}{\gamma} - \frac{u x'}{c^2} \Rightarrow dt' = \frac{l}{\gamma} dt \quad (\text{pour une valeur fixe de } x')$$

Poincaré a donc utilisé ici l'expression donnant la dilatation du temps sans toutefois l'interpréter physiquement, contrairement à Einstein, à l'aide d'horloges au repos ou en mouvement. Aussi dans la section 3, Poincaré avait utilisé la relativité de la simultanéité.

Assimilons notre électron à une sphère conductrice. Nous pouvons alors appliquer les classiques expressions pour l'énergie électrostatique et la capacité :

$$U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \left(\frac{1}{2}\right) \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 b} = \frac{a}{b} \quad ; \quad a = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0}$$

Poincaré considère cette sphère légèrement déformable en ellipsoïde de révolution et part d'une expression développée par d'Abraham [6]. Nous allons ici très simplement utiliser l'expression pour la capacité d'un conducteur en forme d'ellipsoïde de révolution obtenue au XIX^{ième} siècle [2]. En considérant la solution avec une déformation de la sphère chargée telle que le grand axe H soit placé le long de l'axe de révolution avec un petit axe h :

$$U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{a}{H 2e} \text{Ln} \left[\frac{1+e}{1-e} \right] = \frac{a}{H} \left[1 + \frac{e^2}{3} + \dots \right] \cong \frac{a}{H} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{h^2}{H^2} \right) \quad ; \quad e^2 = 1 - \frac{h^2}{H^2} \ll 1$$

En tenant maintenant compte de notre situation avec H le long de l'axe x' :

$$\frac{h}{H} = \frac{l r \theta}{l r \gamma} = \frac{\theta}{\gamma} \Rightarrow U'_{e.s.} = \frac{a}{\gamma r l} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) \Rightarrow L = \frac{l}{\gamma} U'_{e.s.} = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right)$$

La condition d'équilibre suivante ne permet pas de retrouver le modèle de Lorentz :

$$r = b \theta^m \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad ; \quad \frac{\theta}{\gamma} = 1 \Rightarrow m = -2/3 \quad ; \quad l \theta r = l \gamma b \gamma^{-2/3} = b \quad ; \quad l = \gamma^{-1/3} \neq 1$$

C'est le modèle de Langevin où la contrainte consiste en une constante pour le volume de l'électron. Comme Poincaré avait montré dans la section 4, que pour avoir un groupe avec les transformations de Lorentz, il fallait avoir $l = 1$, il rejette donc cette possibilité.

A la place, il introduit un potentiel supplémentaire F proportionnel au volume de l'électron dans le système K à l'aide d'une nouvelle constante K . Les conditions d'équilibre deviennent :

$$\frac{\partial}{\partial r}[L + K r^3 \theta^2] = 0 \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial \theta}[L + K r^3 \theta^2] = 0 \quad ; \quad L = \frac{a}{\gamma^2 r} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right)$$

La deuxième relation nous donne :

$$\frac{a}{\gamma^2 r} \left(-\frac{2}{3} \frac{\theta}{\gamma^2} \right) + K r^3 2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad r^4 \gamma^4 = \frac{a}{3K}$$

La première relation nous donne :

$$-\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + 3K r^2 \theta^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{a}{\gamma^2 r^2} \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + \left(\frac{a}{r^4 \gamma^4} \right) r^2 \theta^2 = 0$$

$$-\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{\theta^2}{\gamma^2} \right) + \frac{\theta^2}{\gamma^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\theta^2}{\gamma^2} = 1$$

Quand l'électron est au repos, nous devons avoir :

$$\gamma = 1 \quad \Rightarrow \quad r^4 = \frac{a}{3K} = b^4 \quad \Rightarrow \quad r^4 \gamma^4 = r^4 \theta^4 = \frac{a}{3K} = b^4 \quad (\text{en mouvement})$$

Ceci correspond bel et bien au modèle de Lorentz où : $r\theta = b$; $l = 1$. Avec le potentiel supplémentaire introduit par Poincaré, qui exerce une pression sur l'électron, nous retrouvons la forme attendue pour l'électron par la dynamique.

La question de la stabilité de l'électron de Poincaré a fait l'objet de préoccupations que nous retrouvons également dans l'article de Damour [27] qui conclut que l'électron au repos de Poincaré est instable si on fait varier sa forme. Il importe toutefois d'apporter quelques précisions. En effet Damour, à côté de la variable θ , introduit une autre variable \bar{r} définie de la façon suivante avec notre notation :

$$K \bar{r}^3 = K r^3 \theta^2 \quad \Rightarrow \quad r = \bar{r} \theta^{-2/3} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial \theta}(L + F) = \frac{\partial}{\partial \theta} \left\{ \frac{a}{\bar{r}} \left[\theta^{2/3} \frac{1}{2e} \text{Ln} \left(\frac{1+e}{1-e} \right) \right] + K \bar{r}^3 \right\} = \frac{\partial L}{\partial \theta}$$

Rappelons que $e^2 = 1 - \theta^2$ avec $\gamma^2 = 1$. Damour en dérivant sa fonction L par rapport à θ , étudie implicitement des « perturbations » à volume constant impliquant une contrainte reliant les variables r et θ alors que Poincaré les considère indépendantes. La

fonction de $L + F$ retenue par Damour donne pour $\bar{r} = b ; \theta = 1$ un minimum quant à la variable \bar{r} et un maximum pour la variable θ . Incidemment Damour montre indirectement, sans le mentionner, que l'électron au repos de Langevin est instable contrairement à l'affirmation indirecte de Bracco et Provost [24]. Si par contre on considère des « perturbations » à $r = b$ constant et faisant varier la forme en changeant l'excentricité $e(\theta)$, nous avons en ajoutant un terme à notre développement en série :

$$L = \frac{a}{b} \left(1 + \frac{e^2}{3} + \frac{e^4}{5} + \dots \right) ; \quad F = \left(\frac{a}{3b^4} \right) b^3 (1 - e^2) \Rightarrow L + F = \frac{a}{b} \left(\frac{4}{3} + \frac{e^4}{5} + \dots \right)$$

Nous avons alors un minimum pour $e = 0$.

La **section 7**, tout comme la section 6, est passablement complexe. Mentionnons au passage que Poincaré y utilise, tout comme dans la section 3, le théorème de l'addition des vitesses. Nous en donnons les idées essentielles. Considérant l'accélération de l'électron suffisamment petite pour alors appliquer les conditions d'équilibre précédentes pour la forme de l'électron, Poincaré considère avec $l = 1$:

$$L = U'_{e.s.} / \gamma(u) = U'_{e.s.} \sqrt{1 - \frac{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}{c^2}} ; \quad U'_{e.s.} = \frac{Q^2}{2C} = \left(\frac{1}{2} \right) \frac{Q^2}{4\pi \epsilon_0 b} = \frac{a}{b}$$

Nous avons alors :

$$P_x = -\frac{\partial L}{\partial u_x} = \frac{U'_{e.s.}}{c^2} \frac{u_x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} ; \quad P_y = -\frac{\partial L}{\partial u_y} = \frac{U'_{e.s.}}{c^2} \frac{u_y}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} ; \quad P_z = -\frac{\partial L}{\partial u_z} = \frac{U'_{e.s.}}{c^2} \frac{u_z}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$F_x = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial u_x} \right) = \frac{dP_x}{dt} ; \quad F_y = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial u_y} \right) = \frac{dP_y}{dt} ; \quad F_z = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial u_z} \right) = \frac{dP_z}{dt}$$

Ici Poincaré a généralisé en trois dimensions un résultat de la section 6 obtenu en appliquant le principe de moindre action (voir Annexe 4) et la deuxième loi de Newton. L'adaptant à notre contexte (toujours en supposant les conditions d'équilibre satisfaites), nous aurions alors en une dimension à partir de l'action :

$$J = \int L(u_x) dt ; \quad \delta J = \int \frac{\partial L}{\partial u_x} \delta u_x dt ; \quad \delta J = \int F_x \delta x dt = \int \frac{dP_x}{dt} \delta x dt$$

En intégrant par parties avec les conditions usuelles aux extrémités et en considérant :

$$\frac{d(\delta x)}{dt} = \delta u_x \Rightarrow \delta J = -\int P_x \delta u_x dt = \int \frac{\partial L}{\partial u_x} \delta u_x dt \quad ; \quad P_x = -\frac{\partial L}{\partial u_x}$$

La démonstration précédente, qui n'a été explicitée par Bracco et Provost [24], est importante puisque c'est le seul endroit dans l'article de Poincaré où il précise comment il introduit la « quantité de mouvement mécanique ».

Posons pour la masse au repos :

$$m_0 = \frac{U'_{e.s.}}{c^2} \left[m_0 = \frac{4}{3} \frac{U'_{e.s.}}{c^2} \text{ (Lorentz)} \right]$$

Ce résultat diffère de celui de Lorentz qui part de la quantité de mouvement électromagnétique alors que Poincaré part du lagrangien qui joue un grand rôle dans son mémoire. Cette problématique, évoquée à la section 6, est non résolue par Poincaré. Ajoutons également que Poincaré utilise des unités de longueur et de temps qui font en sorte que la vitesse de la lumière prenne une valeur qui correspond à l'unité. Selon le point de vue moderne, l'ajout d'un potentiel supplémentaire implique l'ajout d'une contribution à la masse mais Poincaré travaille explicitement dans l'hypothèse que la masse est d'origine électromagnétique. La constante K , en fixant le rayon de l'électron, intervient dans la détermination de sa masse. Notons toutefois que l'on peut retrouver l'expression de Lorentz si, comme le suggère Poincaré au début de la courte **section 8** un peu laissée en friche, on ajoute l'action de F dont il a montré l'invariance (avec $l = 1$) à celle de L . En effet la démonstration précédente nous donne alors :

$$P_x = -\frac{\partial}{\partial u_x} [L + F] \quad ; \quad L = \frac{a/b}{\gamma(u)} \quad ; \quad F = K r^3 \theta^2 = \frac{K r^3 \theta^3}{\gamma(u)} = \frac{K b^3}{\gamma(u)} = \left[\frac{a}{3b^4} \right] \frac{b^3}{\gamma(u)} = \frac{a/b}{3\gamma(u)}$$

$$P_x = \left[\frac{(4/3)a/b}{c^2} \right] \gamma(u) u_x \quad ; \quad P_y = \dots \quad ; \quad P_z = \dots \Rightarrow m_0 = \frac{(4/3)a/b}{c^2}$$

Toutefois à la fin de la même section 8, Poincaré se réfère encore à la masse au repos de l'électron comme étant d'origine électromagnétique et égale à $(a/b)/c^2$. Il y a ici un problème. Revenant à la section 7, Poincaré obtient cependant les mêmes expressions que Lorentz (voir $L9$ et $L11$ avec $l = 1$) pour les masses longitudinale et transversale de l'électron mais en fournissant plus de détails :

$$m_{\perp} = \frac{P}{u} = \frac{m_0}{h} \quad ; \quad m_{\parallel} = \frac{dP}{du} = \frac{m_0}{h^3} \quad ; \quad h = \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

Poincaré, en raison des transformations envisagées, met ensuite sous une forme différente la relation fondamentale de la dynamique :

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \mathbf{u}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \right) \Rightarrow \frac{\mathbf{F}}{m_0} = \frac{1}{h} \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{1}{h^3} \frac{\mathbf{u}}{c^2} \left(\mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)$$

Il s'agit de montrer que cette relation garde exactement la même forme dans les systèmes K et K' en tenant compte de la transformation des forces avec $l=1$:

$$F'_x = \frac{F_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{u}}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad F'_y = \frac{F_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad F'_z = \frac{F_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

C'est loin d'être simple. Ensuite Poincaré montre en prenant $l(v)$ quelconque et pour le lagrangien une fonction quelconque de u , que l'on doit se ramener à :

$$l=1 \quad (\text{Lorentz}) ; \quad P = A \left(\frac{u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \right) \quad (A \text{ une constante})$$

Les éléments précédents montrent amplement que Poincaré a précédé Planck [15] (mars 1906), point davantage élaboré par Bracco et Provost [24] dans leur excellent article « *De l'électromagnétisme à la mécanique : Le rôle de l'action dans le Mémoire de Poincaré de 1905* ». Nous avons été plus explicites qu'eux dans l'analyse de la **section 1** et les Annexes de même que dans l'analyse de certains aspects de la **section 6** où nous sommes référés très simplement aux résultats obtenus au XIX^{ième} siècle pour les conducteurs en forme d'ellipsoïde de révolution. De plus ces auteurs ne mentionnent pas comme nous certains points présentés à la section suivante où Poincaré s'interroge sur la notion de causalité étudiée en relation avec la vitesse de propagation de la gravitation. Avec Poincaré, la relation fondamentale de la dynamique, la transformation des forces, la force de Lorentz et les équations de Maxwell forment alors un ensemble cohérent dans une approche pleinement relativiste que Lorentz et même Einstein n'ont pu achever. Cet important point ne transparaît pas dans l'article de Damour [27] intitulé « *Poincaré, the Dynamics of the Electron, and Relativity* » qui contient pourtant certains éléments de dynamique. Il est sans doute approprié de terminer cette section en citant les propos tenus par Poincaré à la conférence de St-Louis [11] (1904) : « *Peut-être*

devrons-nous construire toute une nouvelle mécanique que nous ne faisons qu'entrevoir, où l'inertie croissant avec la vitesse, la vitesse de la lumière deviendrait une limite infranchissable ».

Étude de la gravitation

La **section 9** étend les transformations de Lorentz à la gravitation. Il est intéressant de souligner que dans cette section où Poincaré s'intéresse à la vitesse de propagation de la gravitation, le mot éther n'apparaît pas une seule fois. En fait l'éther ne joue un rôle qu'accessoire dans le mémoire de Poincaré. Il profite de cette section pour établir un certain nombre d'invariants et identifier des quantités physiques qui se transforment comme l'espace et le temps, ce qu'on appelle maintenant des quadrivecteurs. Ces **invariants** et ces « **quadrivecteurs** » sont listés dans le travail de Logunov [14b]. Avant de passer au bilan, mentionnons quelques éléments.

Dans la section 4 où il traite de la notion de groupe associée aux transformations de Lorentz, Poincaré avait introduit l'invariant :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$$

Dans la présente partie, il introduit explicitement un espace à quatre dimensions avec les coordonnées : $x, y, z, ct\sqrt{-1}$. Le changement de coordonnées d'un système de référence à l'autre est considéré comme une rotation dans cet espace.

Poincaré étudie diverses hypothèses quant à la vitesse de propagation de la gravitation à partir d'une liste d'invariants qu'il établit dont :

$$r^2 - c^2t^2 = 0 \quad ; \quad t - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}}{c^2} = 0$$

L'utilisation du deuxième invariant, avec une vitesse plus grande que celle de la lumière, est rejetée sur la base d'une considération sur la causalité puisque dans certains cas, l'énoncé suivant ne pourrait pas être satisfait :

*« Et ce n'est pas tout : il sera naturel de supposer que la force qui agit à l'instant ... sur le corps attiré dépend de la position et de la vitesse de ce corps à ce même temps... ; mais elle dépendra, en outre, de la position et de la vitesse du corps attirant non pas à l'instant... , mais à un **temps antérieur**, comme si la gravitation avait mis un certain temps à se propager. »*

En effet développons à partir de l'invariant posé par Poincaré. Supposons ici le corps attiré placé à l'origine à $t = 0$ soumis à la gravitation émise à un **temps négatif** t par le corps attirant placé à la position \vec{r} et se déplaçant à une vitesse \vec{u} . Supposons de plus pour simplifier, $u_y = 0$ et $u_z = 0$ dans l'équation de Poincaré :

$$t - \frac{xu_x}{c^2} = 0 \Rightarrow \frac{x}{t} = \frac{c^2}{u_x} ; \left| \frac{x}{t} \right| > c ; t > 0 \quad (\text{avec } x \text{ et } u_x \text{ de même signe})$$

Ce cas est donc rejeté. Nous voyons aussi à partir de la relation précédente que t et t' peuvent être de signes différents selon la vitesse du système K' . En effet :

$$t' = \frac{x'u'_x}{c^2} = \frac{\gamma(x-vt)}{c^2} \frac{(u_x-v)}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; t = \frac{xu_x}{c^2} \Rightarrow t' = \frac{x}{c^2} \gamma(u_x - v)$$

A notre connaissance, nous avons ici la première préoccupation en relation avec la causalité associée aux transformations de Lorentz. Concluons cette section en notant que Poincaré ajoute ici plusieurs développements formels à la théorie que nous allons retrouver chez Minkowski.

Ce qui est propre à Poincaré et qui ne se retrouve pas chez Lorentz et Einstein.

Poincaré établit l'expression pour la **densité de charge** directement à partir de l'invariance de la charge et des transformations de Lorentz et montre en tenant compte des densités de courants, qu'elle satisfait la **condition de continuité**. Il obtient les transformations des champs de Lorentz à partir des **potentiels scalaire et vectoriel** qui sont associés à un « **quadrivecteur** » et avec des détails dont on ne trouve pas le pendant chez Lorentz et Einstein pour ne mentionner que l'effet du changement de coordonnées sur les dérivées partielles. Poincaré donne en primeur la **transformation générale des forces** en Relativité restreinte. Il assoie la **force de Lorentz** et la transformation des forces sur de solides considérations théoriques impliquant l'utilisation du **principe de moindre action** à partir du **lagrangien électromagnétique** et des transformations de Lorentz. Ces transformations doivent former un groupe (le **groupe de Lorentz**) associé au **principe de relativité** dont il trouve l'**invariant** et les **générateurs**. Poincaré applique le lagrangien électromagnétique à l'électron en mouvement dont la cohésion est assurée par un potentiel supplémentaire et le relie à la **relation fondamentale de la dynamique** dont il montre l'**invariance d'un système à l'autre** en conformité avec la loi générale de transformation des forces. Il étend la

transformation de Lorentz à la **gravitation** dont il étudie la **vitesse de propagation** qui doit correspondre à celle de la lumière dans le vide à partir d'invariants et fait entrer en ligne de compte la notion de **causalité**. Poincaré établit une série d'**invariants** et de « **quadrivecteurs** ». Ajoutons finalement que Poincaré obtient les expressions à grande distance pour les **champs** électrique et magnétique associés à un **électron en mouvement** uniforme à partir de ses champs au repos. Il contribue également à la **théorie des ondes électromagnétiques** en montrant que certaines de leurs propriétés demeurent inchangées en changeant de système de référence.

Conclusion

Après avoir fait le tour de la maison en collant le plus possible aux contenus des textes sources, nous pouvons dire, pour nous référer précisément à l'affirmation de Whittaker de 1953, que l'article d'Einstein de 1905 contient plus que la reprise des thèses de Lorentz et Poincaré avec les quelques développements qu'il identifie comme étant l'effet Doppler et l'aberration. Nous avons, comme plusieurs, également identifié d'autres éléments de développements dont principalement l'expression donnant l'énergie cinétique d'une particule que Whittaker attribue à Planck. Le chapitre que Whittaker consacre à la relativité, incluant l'apport de Minkowski, est intéressant par certains de ses détails mais décevant en s'éloignant substantiellement des contenus des trois principaux articles considérés ici et avec de nombreuses lacunes, l'injustice la plus grande étant commise aux dépens d'Einstein, à commencer par le titre du chapitre. Max Born, ami à la fois d'Einstein et Whittaker, répond à ce dernier lors d'une conférence donnée en Suisse le 16 juillet 1955 et dont le texte est donné dans *Physics in my generation* [19]. En bref Born justifie que l'on puisse se référer à la « théorie de la relativité d'Einstein » en opposition à Whittaker en raison de sa remise en question des idées traditionnelles sur l'espace et le temps. Déplorant l'absence de références dans l'article d'Einstein, il en donne un compte-rendu du contenu sans relever aucun des problèmes posés par celui-ci un peu comme le fait Olivier Darrigol [22] qui fournit cependant plus de détails. Born précise bien que la théorie de la relativité ne fût pas l'œuvre d'un seul homme soulignant les apports généraux de Lorentz et Poincaré à un édifice dont Einstein a, à ses dires, posé la pierre angulaire. Nous sommes allés plus en profondeur et ce que notre étude montre au-delà d'une différence de contenus, est une interpénétration substantielle de thèmes chez nos auteurs accompagnée d'une non moins importante différenciation incluant des erreurs et des points non résolus que nous avons pris le temps d'explicitier pour Einstein et Poincaré. Nous avons en particulier montré que la remise en question des idées sur l'espace et le temps chez Einstein, que Born juge essentielle, si on compare avec ce que l'on trouve chez Poincaré, est plus

circonscrite que ce que montre l'image traditionnelle. A plusieurs reprises nous avons pris nos distances par rapport au texte classique de Miller qui nous a servi d'étalonnage pour représenter la tradition. Notre article, dans sa quête d'une recherche plus fidèle, est dans le même registre que celui publié par Jean Reignier [21] en 2000 et nous invitons le lecteur à le consulter pour une présentation des thèses et livres présentés par divers auteurs au cours du temps. Nos contenus diffèrent cependant. De plus, nous ne partageons pas le même point de vue sur l'articulation du principe de relativité avec la démonstration des transformations de Lorentz d'Einstein et Reignier ne mentionne pas les lacunes concernant les sections 6 et 9 de l'article d'Einstein sur l'Électrodynamique ni ne fait référence à la force de Lorentz, s'empêchant ainsi de faire les liens que nous établissons avec le traitement des forces par Einstein à la section 10 de son article portant sur la dynamique.

Un problème se pose quand vient le temps d'évaluer les mérites de chacun : nous devons tenir compte de l'importance relative, forcément un peu subjective, que nous accordons à la pensée physique et aux mathématiques. La tendance jusqu'ici a été plutôt de considérer une pensée physique bien mise en évidence chez Einstein, sans doute amplifiée par « le mythe Einstein », en opposition avec des percées mathématiques chez Lorentz et Poincaré. Permettons-nous d'ajouter à cet égard que peu de personnes ont pris le temps d'étudier en profondeur l'article qu'on dit fondateur de la théorie de la Relativité restreinte et le plus cité au monde et qu'encore bien moins de gens connaissent vraiment l'article de Poincaré. L'article d'Einstein est plus mathématique que ce que l'on croit généralement mais pour pleinement le réaliser, il faut prendre le temps de le travailler dans ses détails. De plus la pensée physique n'est pas absente chez Lorentz et Poincaré mais quand on s'y réfère, c'est en général pour en montrer le côté primitif ou erroné quant à l'essence de la relativité. Nul thème n'est meilleur à ce sujet que celui de l'éther; mais nous avons vu, comme tout le monde peut le vérifier, que la réalité est bien différente de celle que l'on nous présente encore la plupart du temps. En concédant seulement des apports mathématiques de la part de Lorentz et Poincaré, nous devrions nous rappeler la réponse de Newton [1] à Halley lorsque ce dernier lui transmet la requête de Hooke concernant sa priorité sur la loi de l'attraction universelle :

« Mathematicians that find out, settle, and do all the business, must content themselves with being nothing but dry calculators and drudges; and another that does nothing but pretend and grasp at all things, must carry away all the invention... »

Les éléments mathématiques sont comme des garde-fous nous empêchant de tomber dans la subjectivité. Ils ne peuvent être ignorés d'autant plus que l'interprétation des théories peut changer.

Pour en revenir à la pensée physique et pour prendre un exemple, la démonstration de Poincaré de l'expression donnant la densité de charge qui fait appel à la notion d'instantané pris dans chacun des systèmes pour déterminer les volumes occupés par la charge invariante témoigne d'une pensée relativiste pleinement aboutie. L'article de Poincaré de 1905 que nous continuons à étudier, même en faisant abstraction de ce qu'il fournisse plus de détails, apparaît sans doute plus abstrait et plus aride que celui d'Einstein, mais nous avons envie de dire, si on le compare à une fugue de Bach, hormis la question d'art, qu'une pensée souveraine se cache derrière ses articulations maîtrisées par un physicien et un mathématicien de premier rang. Poincaré savait très bien ce qu'il faisait. Il faut ici remercier pour son magnifique travail Logunov [14 b] qui a, en modernisant l'article de Poincaré, permis de rendre accessible aux historiens et aux physiciens ce trésor pas encore suffisamment connu et reconnu.

Nous avons pris le temps au cours de la rédaction de cet article de présenter suffisamment d'éléments détaillés et articulés pour écarter non seulement l'idée qu'Einstein puisse être considéré comme « le père unique de la théorie de la Relativité » rejoignant ici Max Born mais aussi pour nous référer plus justement à la théorie de la Relativité de Lorentz-Poincaré-Einstein comme le fait Jean Reignier.

23 mai 2021 (mis à jour le 21 novembre 2025)

Annexe 1- Poincaré : la densité de charge et la condition de continuité

Voici comment Poincaré obtint l'expression pour la densité de charge. Il considère d'abord une portion sphérique de rayon (R) d'une charge en mouvement de densité uniforme. Supposons maintenant que le centre (C) de cette sphère ait comme coordonnées :

$$x_C = u_x t \quad ; \quad y_C = u_y t \quad ; \quad z_C = u_z t$$

Nous aurons alors pour tout point de la surface de la sphère :

$$(x - u_x t)^2 + (y - u_y t)^2 + (z - u_z t)^2 = R^2$$

Utilisons maintenant la transformation inverse :

$$x = \frac{\gamma}{l} (x' + vt') \quad ; \quad t = \frac{\gamma}{l} \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right) \quad ; \quad y = \frac{y'}{l} \quad ; \quad z = \frac{z'}{l}$$

Substituons :

$$\left(\gamma [x' + vt'] - u_x \gamma \left[t' + \frac{vx'}{c^2} \right] \right)^2 + \left(y' - u_y \gamma \left[t' + \frac{vx'}{c^2} \right] \right)^2 + \left(z' - u_z \gamma \left[t' + \frac{vx'}{c^2} \right] \right)^2 = l^2 R^2$$

Si maintenant on prend un instantané ($t' = 0$), nous aurons alors :

$$\gamma^2 x'^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)^2 + \left(y' - \gamma \frac{u_y v}{c^2} x' \right)^2 + \left(z' - \gamma \frac{u_z v}{c^2} x' \right)^2 = l^2 R^2$$

Considérant des tranches perpendiculaires à l'axe des x' , il est aisé de voir que cet objet englobe le même volume que l'ellipsoïde de révolution défini par l'équation suivante :

$$\gamma^2 x'^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)^2 + (y')^2 + (z')^2 = l^2 R^2$$

Nous avons alors :

$$y' = 0 \quad ; \quad z' = 0 \quad \Rightarrow \quad x' = \pm \frac{l R}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)}$$

Ce qui donne pour le volume :

$$Volume' = l^3 \frac{4\pi R^3/3}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = l^3 \frac{Volume}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

En supposant maintenant la charge englobée invariante :

$$\rho' = \frac{q}{Volume'} ; \quad \rho = \frac{q}{Volume} \Rightarrow \rho' = \rho \frac{Volume}{Volume'}$$

$$\text{Ce qui nous donne finalement : } \rho' = \frac{\rho \gamma}{l^3} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Pour vérifier la condition de continuité, dérogeons ici avec le texte de Poincaré. Utilisant la transformation inverse invoquée au début de cette Annexe, le théorème d'addition des vitesses se présente dans son autre version :

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} ; \quad u_y = \frac{u'_y}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} ; \quad u_z = \frac{u'_z}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}$$

Nous obtenons alors :

$$\rho = l^3 \rho' \gamma \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) ; \quad \rho u_x = l^3 \rho' \gamma (u'_x + v) ; \quad \rho u_y = l^3 \rho' u'_y ; \quad \rho u_z = l^3 \rho' u'_z$$

Maintenant la transformation de Lorentz directe nous donne :

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} = l \left[-\gamma v \frac{\partial}{\partial x'} + \gamma \frac{\partial}{\partial t'} \right] ; \quad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial t'}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t'} = l \left[\gamma \frac{\partial}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right]$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial y'}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y'} = l \frac{\partial}{\partial y'} ; \quad \frac{\partial}{\partial z} = l \frac{\partial}{\partial z'}$$

Nous supposons la condition de continuité valide dans le système K :

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u_x) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho u_y) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho u_z) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \rho + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u_x) + l^4 \frac{\partial}{\partial y'} (\rho' u'_y) + l^4 \frac{\partial}{\partial z'} (\rho' u'_z) = 0$$

Continuons de substituer pour transformer les deux premiers termes :

$$l \left[\gamma \frac{\partial}{\partial t'} - \gamma v \frac{\partial}{\partial x'} \right] l^3 \rho' \gamma \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2} \right) + l \left[\gamma \frac{\partial}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right] l^3 \rho' \gamma (u'_x + v) \\ + l^4 \frac{\partial}{\partial y'} (\rho' u'_y) + l^4 \frac{\partial}{\partial z'} (\rho' u'_z) = 0$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t'} \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + \frac{\partial (\rho' u'_x)}{\partial x'} \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + \frac{\partial (\rho' u'_x)}{\partial t'} \gamma^2 \left(\frac{v}{c^2} - \frac{v}{c^2} \right) + \frac{\partial (\rho')}{\partial x'} \gamma^2 (v - v) \\ + \frac{\partial}{\partial y'} (\rho' u'_y) + \frac{\partial}{\partial z'} (\rho' u'_z) = 0$$

Nous obtenons finalement :

$$\frac{\partial}{\partial t'} \rho' + \frac{\partial}{\partial x'} (\rho' u'_x) + \frac{\partial}{\partial y'} (\rho' u'_y) + \frac{\partial}{\partial z'} (\rho' u'_z) = 0$$

Annexe 2- La transformation du d'Alembertien

Nous allons établir le résultat suivant :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = l^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2} + \frac{\partial^2}{\partial z'^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \right)$$

Utilisons les expressions de l'Annexe précédente :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = l^2 \left(\left[\gamma \frac{\partial}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right] \left[\gamma \frac{\partial}{\partial x'} - \gamma \frac{v}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right] - \frac{1}{c^2} \left[-\gamma v \frac{\partial}{\partial x'} + \gamma \frac{\partial}{\partial t'} \right] \left[-\gamma v \frac{\partial}{\partial x'} + \gamma \frac{\partial}{\partial t'} \right] \right)$$

Nous avons alors :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = l^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} \gamma^2 \left[1 - \frac{v^2}{c^2} \right] - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \gamma^2 \left[1 - \frac{v^2}{c^2} \right] \right) = l^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \right)$$

Le résultat est établi en considérant maintenant que :

$$\frac{\partial}{\partial y} = l \frac{\partial}{\partial y'} \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial z} = l \frac{\partial}{\partial z'}$$

Annexe 3 – Les potentiels scalaire et vectoriel, les équations de Maxwell et l'équation de continuité

Les schémas suivants permettent de se retrouver à travers toutes ces relations.

$$\begin{cases} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi & \Rightarrow & \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{rot} \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A} & \Rightarrow & \text{div} \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

$$\underbrace{\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \quad ; \quad \mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A} \quad ; \quad \text{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}}_{\text{(... jauge de Lorentz)}}$$

$$\underbrace{\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}}_{+} \Rightarrow \text{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad ; \quad \underbrace{\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \rho \mathbf{u}}_{+} \Rightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} = \text{rot} \mathbf{B}$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \left(\text{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \right) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \rho + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u_x) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho u_y) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho u_z) = 0$$

Annexe 4 – Le principe de moindre action et les signes

Une utilisation plus standard des signes est la suivante :

$$\delta J = \int \frac{\partial L}{\partial u_x} \delta u_x dt + \int F_x \delta x dt = 0 \Rightarrow P_x = \frac{\partial L}{\partial u_x}$$

Le signe du Lagrangien peut ensuite être changé pour obtenir les mêmes expressions pour les quantités de mouvement.

Références :

- [1] Newton I. Lettre à Halley (Cambridge, 26 juin 1686). EL/N1/55, Royal Society Library, London, UK
- [2] Mascart E, Joubert J. «Leçons sur l'électricité et le magnétisme» Tome 1 p. 73
Paris, G. Masson, Éditeur (1882)
- [3] Voigt W. *Ueber das Doppler'sche Princip*, Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, No. 2, 10. März 1887
- [4] Poincaré H. «La théorie de Lorentz et le principe de réaction » Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 2^{ième} série, 5(1900) 252-278.
- [5] Poincaré H. «La Science et l'Hypothèse » 1902. Flammarion, Paris, 1968
- [6] Abraham M. « Dynamik des Electrons, Gottinger Nachrichten », 1902, 20-41
- [7] Abraham M. Prinzipien der Dynamik des Electrons, Annalen der Physik, 10 (1903), 105-179
- [8] Abraham M. « Zur theorie der strahlung und des strahlungsdruckes », Ann. Phys., 14 (1904), 236-287
- [9] Lorentz H.A. « Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of light» Proceedings of the Academy of Sciences of Amsterdam, 6, 1904 (27 mai 1904)
- [10] Langevin P. « La physique des électrons » Rapport présenté au Congrès des Sciences et des Arts, Saint-Louis (USA), 23 septembre 1904. Langevin « La physique depuis vingt ans » (1923)
- [11] Poincaré H. « L'état actuel de la Science et l'avenir de la physique mathématique » Bulletin de Sciences Mathématiques, Paris, déc. 1904 p. 302-324 Texte de la conférence de St-Louis (USA), 24 septembre 1904
- [12] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » Note du 5 juin Comptes Rendus de l'Acad. des Sc. 14 (1905) 1504-1508.
- [13] Einstein A. «On the electrodynamics of moving bodies» Annalen der Physik, 17 , 1905 Envoyé le 30 juin et paru le 26 septembre
- [14a] Poincaré H. «Sur la dynamique de l'électron » 1906 Rendiconti del Circolo matematico di Palermo 21 : 129-176 (envoyé le 23 juillet 1905, paru en janvier 1906)
- [14b] Logunov A. «Sur les articles de Henri Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* » Annales des Mines (1984 traduit en français en 2000)
- [15] Planck M. Das Prinzip der Relativität und die Grundgleichungen der Mechanik, Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft, 4 (1906), 136-141, communiqué le 23 mars 1906.
- [16] Einstein A. « La théorie de la Relativité restreinte et générale » 1916. La Relativité, Petite Bibliothèque Payot, 2016 (traduction de Maurice Solovine)

- [17] Einstein A. « L'éther et la théorie de la relativité » Texte de la conférence du 5 mai 1920 à Leyde
Gauthier-Villars et Cie 1921. Traduction de M. Solovine
- [18] Whittaker E. « A History of the Theories of Aether and Electricity: The Modern Theories »
vol .2 , Londres, Nelson, 2^e ed., 1953
- [19] Born M. « Physics in my Generation » London, Pergamon Press, 1956. First Edition
Physics and Relativity
- [20] Miller Arthur I. « Albert Einstein's special theory of relativity » Addison-Wesley Pub. (1981)
Springer-Verlag New York (1998) <Référence pour la pagination de l'article>
- [21] Reignier J. « The birth of special relativity »
arXiv.org:physics/0008229 28 Aug. 2000
- [22] Darrigol O. « The Genesis of the Theory of Relativity »
Séminaire Poincaré 1 (2005) 1-22
- [23] Provost J. P. and Bracco C. « La Relativité de Poincaré de 1905 et les Transformations Actives »
Arch. Hist. Exact Sci. 60 (2006) 337-351
- [24] Bracco C., Provost J. P. « De l'électromagnétisme à la mécanique : Le rôle de l'action dans le
Mémoire de Poincaré de 1905 »
Revue d'histoire des sciences 2009/2 (Tome 62). Pages 457 à 493
- [25] Hecht E. « Einstein on mass and energy »
American Journal of Physics 77.799 (2009)
- [26] Weinstein G. « Poincaré's Dynamics of the Electron – A Theory of Relativity »
arXiv: 1204.6576 [physics.hist-ph] 30 Apr 2012
- [27] Damour T. « Poincaré, the Dynamics of the Electron, and Relativity »
arXiv: 1710.0076v1 [physics.hist-ph] 2 Oct 2017
- [28] Létourneau M. « Quelques aspects de la formulation initiale des transformations de Lorentz (de
Lorentz à Poincaré-Einstein » 10.5281/zenodo.17705385